

1 INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS OBSERVADORES

Los observadores son **personal técnico a bordo** del buque que tienen como función recolectar la información especificada en los formularios científicos de acuerdo a las instrucciones que se detallan en este apartado del manual, teniendo en cuenta que sus actividades no deben interferir en el desarrollo normal de las operaciones de pesca del barco.

1.1 FORMACIÓN Y MATERIAL DEL OBSERVADOR

El observador/a debe contar con la cualificación adecuada para las tareas a realizar, algo de lo que se debe asegurar la entidad responsable de su contratación. Además, ha de realizar la formación específica de las tareas de observación de acuerdo a las pautas de las jornadas de formación anuales impartidas por la SGP y el IEO-CSIC.

1.2 RESPONSABILIDADES DEL OBSERVADOR/A

Una vez que el observador/a embarque, será responsable de recopilar **toda** la información requerida de las actividades de pesca que se realicen durante la marea, siguiendo las siguientes instrucciones:

- Es responsable de la **exactitud** de los datos que recolecta. **La falsificación de información constituye una falta grave**, mientras que su omisión reitera es una falta leve. Además, **los datos recogidos son estrictamente confidenciales**. No se deben hacer copias ni realizar comentarios o declaraciones delante de otra persona, con excepción del patrón y las personas encargadas del Programa, tanto en el mar como en tierra. El patrón puede consultar los datos que se recolecten.
- Las labores que se realizan son **de observación científica**, **no** de inspección pesquera, por lo que, en ningún caso debe intervenir en las decisiones de pesca ni en el tratamiento de la captura.
- Durante cada marea, debe recoger la información que se le solicita, mediante la utilización de los siguientes formularios, incluidos en distintas hojas de un único libro Excel (estadillo), con el apoyo de la hoja de **CÓDIGOS** y la **Sección 1 del Anexo 1**:
 - ✓ **MAREA**: datos generales de la marea y equipamiento del barco
 - ✓ **APAREJO**: características de las diferentes configuraciones del aparejo durante la marea, con la descripción de los elementos que lo conforman, así como su armado para la pesca.
 - ✓ **LANCE_POSICIONES_PARAMETROS**: posiciones del barco donde se realicen las actividades pesqueras, descripción del arte, parámetros y condiciones ambientales.
 - ✓ **LANCE_APAREJO**: configuración del aparejo específica para cada lance (anzuelos, lazos, luces y cebos empleados en cada operación).
 - ✓ **LANCE_MITIGACIÓN**: medidas de mitigación implementadas en cada lance.
 - ✓ **CAPTURAS_MUESTREOS**: relación de **todas las especies, individuo a individuo**, que han interactuado con el arte (retenidas y descartadas). Por cada ejemplar

se recogen tanto datos biométricos (talla, peso, sexo ...) como aquellos relacionados con el estado de cada individuo (condición al ser izado, devenir, depredación, tipo de interacción con el arte...).

- ✓ **AVISTAMIENTOS:** en este formulario se registrarán los datos de aquellas especies que se observen cerca del barco, pero que no hayan interactuado con el arte. **No han sido capturadas** (tortugas nadando libres o avistamiento de cetáceos p.e). Se empleará para especies de algunos grupos sensibles (tortugas, cetáceos y aves marinas).
- Durante su embarque, no debe realizar ninguna actividad personal que pueda dificultar su capacidad de recoger la información que se le solicita.
- Se podrá requerir algún formulario extra en base a los proyectos vigentes en el momento de su embarque.
- Es **importante** que procure colaborar con las políticas de a bordo establecidas por la compañía, particularmente las relacionadas con el consumo de alcohol y/o cualquier otra sustancia que pueda poner en peligro su integridad, tanto durante su estancia en el barco como mientras esté embarcado/a en el buque.
- Los estadios deben estar siempre bajo su control durante el viaje de regreso a España. No se aconseja facturarlos con la maleta, ni se deberían depositar en ninguna consigna.
- En los días de ruta hacia los lugares de pesca se recomienda familiarizarse con los instrumentos de pesca: sistema de navegación, sonda, sonar, etc. Familiarícese también con los procedimientos de seguridad a bordo: ubicación de chalecos salvavidas, balsas, extintores, botiquín...

1.3 RECOGIDA DE DATOS DE OBSERVACIÓN

- El observador anotará la información inmediatamente después de su observación. **Es muy importante efectuar fotografías, tanto de las operaciones de pesca como de las especies determinadas, en especial de las dudosas**, con previa comunicación a los oficiales de su objetivo. En todos los casos deberá evitarse que en las fotografías aparezcan los pescadores o que puedan ser identificados. Todas las observaciones deberán anotarse en lápiz 1HB ó 2HB, en los espacios correspondientes de los formularios en papel, de modo que permitan ser escaneados con claridad. Posteriormente, estas anotaciones deberían ser transferidas a formato digital diariamente.
- No borre nunca sus anotaciones, aunque compruebe más adelante que son erróneas. Si se detecta un error, señálelo en los formularios y escriba las correcciones en la casilla de observaciones correspondiente.
- Si no está seguro de la información tomada, deje la casilla correspondiente en blanco y escriba una nota explicativa en las observaciones. **Son muy útiles las observaciones, ya que ayudarán a comprender la información.**
- **Compruebe diariamente la información de la jornada. Si se advierte la omisión de algunos datos y puede recuperarlos, añádalos al estadios, pero únicamente si está seguro de su veracidad.**

- Conviene utilizar un **cuaderno de notas** para ir apuntando aquellos detalles y datos diarios que se consideren necesarios. Cualquier aportación de ideas o material puede ser muy útil y debe ser comunicada al personal del Programa sobre la marcha.

2 INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL ESTADILLO DE OBSERVACIÓN (leer muy detenidamente)

A continuación, se describen los campos a cubrir en el estadillo del Programa de observación de la Secretaría General de Pesca–IEO.CSIC a bordo de palangreros de superficie al pez espada que operan en el ámbito de las Organizaciones Regionales de Pesca ICCAT, IATTC, IOTC y WCPFC.

Se trata de un estadillo en Excel de observación único que contiene **siete** formularios, cada uno en una hoja del archivo, que debe ser rellenado cumpliendo con las siguientes indicaciones:

- ✓ **No se puede modificar la cabecera de los formularios, ni añadir columnas y filas para recoger información adicional.** Cuando se quiera añadir información adicional y no sea suficiente con anotarla en la casilla de observaciones, se creará una hoja nueva en el estadillo y se reportará en el informe.
- ✓ **Cada uno de los campos deberá estar en el formato descrito en este manual**, no de otra forma.
- ✓ Hay campos que sólo pueden ser rellenados eligiendo una de las opciones o **códigos predefinidos** que aparecerán en un desplegable al situarse sobre la casilla correspondiente. Estos mismos códigos/opciones aparecen reflejados en la hoja de “**CODIGOS**” del estadillo para cualquier consulta o comprobación y en el **Anexo 1, Sección 1** del presente manual. Bajo ninguna circunstancia debe modificar la hoja de códigos.
- ✓ Las **especies** se rellenarán seleccionando el **nombre científico** de la lista desplegable. Si la **determinación** es **dudosa**, se anotará en el campo de **observaciones** y se tomarán **fotografías** tratando de mostrar los caracteres identificativos de las claves. En caso de no poder determinar la especie, se anotará el código FAO del nivel taxonómico superior más cercano (género, familia...). Si tampoco es posible llegar a este nivel, indicar el grupo al que pertenece (pez óseo, seláceo, ave, tortuga, cetáceo...), en tal caso hay que aportar el mayor número de fotografías posibles. Hacer **siempre** un comentario en la casilla de observaciones refiriendo las dudas. Encontrará apoyo para la identificación de especies en los **Anexos 2 a 5** del presente manual.
- ✓ Aquellos campos que deben ser rellenados con letras, se harán **sin acentos**.

2.1 FORMULARIO: MAREA

Se cubrirá una sola vez para cada marea. Se rellenará cada campo de la siguiente manera:

2.1.1 Datos generales de la marea y equipamiento del buque

- **oceano**: seleccionar del desplegable el código correspondiente al océano donde tenga lugar la marea (1-atlantico; 2- indico; 4- pacifico oeste; 5- pacifico este). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla A.1
- **ano**: anotar el año de la marea en curso (4 dígitos). Si la marea se inicia y finaliza

en diferentes años, aunque es una marea única (mismo idmarea) se va a dividir en dos, según el año en curso. P.e. una marea que empieza en 12/10/2025 y termina el 2/3/26. Los lances que se realicen desde el 12/10/25 hasta el 31/12/2025 van en el año 2025 y a partir del 1/1/26 hasta finalizar marea en el 2026.

- Marea (**idmarea_sgp**): proporcionado por la SGP, es único. El formato es el siguiente: ESP-TRP- NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. Los 20 dígitos N corresponden al código del buque, el día de inicio de la marea y un código aleatorio que genera el DEA (aparecerá en rojo si no se cubre correctamente). P.e. ESP-TRP-0263012023041409345.

Marea: Se define como el período comprendido entre la salida del buque del puerto sin carga, con intención de realizar actividad pesquera, y su posterior regreso para efectuar la descarga de las capturas obtenidas durante dicho período. Cuando la descarga no sea completa, se considerará marea parcial, reanudándose la actividad con parte de la captura aún a bordo. El observador podrá iniciar su turno aprovechando la permanencia del buque en puerto durante una marea parcial. Esta circunstancia deberá consignarse en el apartado de observaciones, y la fecha de inicio de la marea deberá ser consultada al patrón. Si el buque inicia la marea y regresa a puerto por avería, haya realizado o no capturas durante el tiempo transcurrido, pero no efectúa descarga alguna, se entenderá que se trata de la misma marea, no considerándose parcial, dado que no ha existido descarga. Por el contrario, si se produce la descarga completa de la captura, la marea se dará por finalizada.

- **fecha_salida_puerto:** anotar la fecha de salida de puerto (dd/mm/aaaa).
- **hora_salida:** anotar la hora de salida de puerto (hh:mm). Indicar siempre hora GMT (Greenwich Mean Time). GMT es el estándar de tiempo base, situado en el meridiano 0 del Real Observatorio de Greenwich en Londres, en España peninsular corresponde a GMT+1 (Invierno) y GMT+2 (Verano).
- **puerto_salida:** seleccionar del desplegable el puerto de salida. Si no se encuentra en el desplegable, seleccionar otros y anotar el nombre en observaciones. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla A.5
- **fecha_llegada_puerto:** anotar la fecha de llegada a puerto (dd/mm/aaaa).
- **hora_llegada:** anotar la hora de llegada a puerto (hh:mm). Indicar siempre hora GMT.
- **puerto_llegada:** seleccionar del desplegable el puerto de llegada. Si no se encuentra en el desplegable, seleccionar otros y anotar el nombre en observaciones. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla A.5
- **zona_fao:** seleccionar del desplegable la zona FAO en la que faene el buque durante la marea. Ver Anexo 1, Sección 2, Tabla A.2
- **protocolo_observacion:** seleccionar del desplegable el protocolo de observación que corresponda (**0** si se trata de monitoreo electrónico ó **1** si se trata de observador a bordo). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla A.3
- **observador/a:** nombre y apellidos del observador/a.

- **patron**: nombre y apellidos de la persona que dirige las operaciones de pesca.
- **nacionalidad_patron**: anotar el país de nacionalidad. Sólo para la IOTC
- **capitan**: nombre y apellidos del capitán.
- **nacionalidad_capitan**: anotar el país de nacionalidad. Solo para la IOTC
- **opp** (Organización de Productores de Pesca): Registrar el nombre completo de la Organización.
- **numero_tripulantes**: número de tripulantes, incluido el patrón y el capitán.
- **buque**: seleccionar el nombre del buque en el desplegable. Si el buque no estuviese disponible, seleccionar 'otro' y anotar el nombre en observaciones. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla A.7
- **pabellon**: hace referencia a la bandera del buque, que en nuestro caso es ES.
- **matricula**: indicar la matrícula del buque.
- **imo**: indicar el código marítimo internacional del buque (IMO), indicando IMO seguido de los siete dígitos obligatorios Normalmente está inscrito en los costados del casco, en un lugar visible desde el exterior.
- **eslora_total_m**: indicar, en metros, la longitud del buque (eslora). Ver **Figura 1** a continuación.
- **manga_m**: indicar, en metros, la anchura mayor del buque. Ver **Figura 1** a continuación.
- **puntal_m**: indicar, en metros, la altura desde la parte inferior de la quilla hasta la cubierta principal del buque, medida en el centro del barco. Ver **Figura 1** a continuación.
- **tonelaje_GT**: Indicar el arqueado en GT del buque, en toneladas.
- **capacidad_maxima_bodega**: indicar, en m³, la capacidad máxima de la bodega (capacidad de acarreo). Es un dato técnico oficial del buque que le podrán proporcionar el capitán. Define el volumen útil de la bodega para acarrear pescado.
- **motor_principal_kw**: indicar la potencia, en kw (kilovatios), del motor principal, según el sistema internacional.
- **motor_principal_cv**: indicar la potencia, en cv (caballos de vapor), del motor principal, según las unidades tradicionales.
- **motor_auxiliar_numero**: indicar el número de motores auxiliares del buque que proporcionan electricidad y servicios.
- consumido durante la marea.
- **conservacion_captura**: anotar el sistema de conservación de la captura (hielo, amoníaco, congelación, ultracongelación...).

Observaciones: anotar cualquier información que no aparezca en este formulario y que le parezca relevante para la marea.

RECUERDE que es importante rellenar estos datos para la ubicación correcta de la marea; cada estrato de flota es gestionado por una ORP concreta.

Figura 1. Representación de algunas de las medidas habituales que caracterizan los buques

2.2 FORMULARIO: APAREJO

En este formulario se describen las diferentes **configuraciones del aparejo a lo largo de la marea**. Habrá tantas líneas de aparejo como distintas formas del aparejo hayan sido utilizadas en la marea.

Indicar en este formulario el código de marea suministrado por la SGP (**idmarea_sgp**) y el código de configuración del aparejo (**cod_aparejo**), comenzando por el 1.

2.2.1 Palangre utilizado en la pesca (según el tipo de brazolada)

Figura 2. Esquema representando las diferentes partes que pueden configurar el arte de palangre de superficie.

El código de *branchline* o brazolada (**cod_branchline**) ha de seleccionarse entre los siguientes. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.7:

- **BL_1:** Palangre de superficie monofilamento, dirigido a pez espada y tintorera, con ACERO como material para las brazoladas o *branchlines*.
- **BL_2:** Palangre de superficie monofilamento, dirigido a pez espada y tintorera, con **nilon** como material para las brazoladas o *branchlines*. Anotar **siempre** el calibre.
- **BL_3:** Palangre de superficie multifilamento, dirigido a pez espada y tintorera, con **nilon** como material para las brazoladas o *branchlines*. Anotar **siempre** el calibre.
- **BL_4:** Palangre de superficie, dirigido a pez espada y tintorera, con **otro** material configurando las brazoladas o *branchlines* (grafito p.e.). Anotar el material en 'OBSERVACIONES'.

2.2.2 Línea Madre

- Longitud total de la línea madre largada en el lance, en millas náuticas (mn) (**long_total_lm**).
- Calibre (diámetro) de la línea madre en mm (**calibre_lm**).
- Pesos en la línea madre en kg (**peso_lm**). Si no se coloca peso en la línea madre, se anota 0.

2.2.3 Tramo (de baliza a baliza)

- El flotador al que se une la baliza (satelital o radiobaliza) marca el inicio y el final de cada tramo. Se anotará: el número de tramos totales (**n_tramos**); la cantidad de flotadores entre balizas, material (**material_flot_tramo**) y diámetro (**diametro_flot_tramo (cm)**) de los flotadores en cm.
- Número de unidades, canastas o *baskets* por tramo (**n_baskets_tramo**).

2.2.4 Unidad, canasta o *basket* (de flotador a flotador; o de bornois a bornois)

- Número MEDIO de anzuelos por unidad (canasta o *basket*) en la línea madre (**n_anz_basket**). Calcular la media de cada configuración si es variable.
- Distancia entre brazoladas o anzuelos, en metros (**distancia_anz_basket**).
- Longitud de la unidad, canasta o *basket* en metros (**long_basket**).
- Longitud de la rabiza del bornois (orinque) en metros y de la unión con la línea madre (nudos o *snap*s) (**long_orinque_basket**); (**union_orinque_basket**).
- Material del flotador (**material_flot**).
- Diámetro del flotador (cm) (**diametro_flot**).

2.2.5 Brazolada o *branchline*

- Longitud de la brazolada en metros (**long_brazolada**).

- Calibre de la brazolada en mm (**calibre_brazolada**).
- Material de la punta (**punta_brazolada**).
- Calibre de la punta (**calibre_punta**), en mm.

2.2.6 Anzuelos

En este apartado se van a proporcionar las características de los anzuelos utilizados en el aparejo. El formulario está configurado para tres tipos de anzuelo (**anz1, anz2 y anz3**). En caso de utilizarse algún otro tipo adicional, añadirlo en observaciones. Las características son:

- Tipo (se puede preguntar al patrón): por lo general esta flota utiliza el tipo Jota (**J**), el tipo Circular (**C**), o el tipo Circular offsets (**G**) la terminación de la caña de estos anzuelos puede ser con paleta, ojo o argolla. Seleccionar del desplegable el tipo de anzuelo. (**tipo_anz**). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.8
- **Calibre**: se mide el diámetro en mm en la pata del anzuelo, con un pie de rey. (**calibre_anz**).
- **Material**: seleccionar del desplegable el material del anzuelo (acero inoxidable...). (**material_anz**). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.9
- **Dimensiones del anzuelo** en mm: **altura**, que va desde el ojo hasta la base de la garganta (ver **Figura 3**) y **anchura** de la base del anzuelo (ver **Figura 3**) en línea recta. (**alto_anz**) y (**ancho_anz**).

Figura 3. Dimensiones del anzuelo y algunas medidas posibles

2.3 FORMULARIO: LANCE_POSICIONES_PARAMETROS

Este formulario recoge las **posiciones y características pesquero-ambientales** en cada operación de pesca efectuada durante la marea.

2.3.1 Identificación de la marea y la operación de pesca

La primera y segunda columna del formulario son necesarias para la correcta identificación de la marea y el lance:

- **id de la marea** (**idmarea_sgp**, proporcionado por la SGP).
- **número de lance** (**n_lance**). **Muy importante es un número único.** Identifica la operación de pesca o lance que incluye la calada, es decir el despliegue del aparejo en el agua, y la virada, es decir la recogida del aparejo. Es un número único y correlativo en la marea, no se repite. Debe de ser indicado por el observador/a en cada operación de pesca que se va efectuando durante la marea. El primer lance será el **1**, el siguiente será el **2**, la tercera será el **3** y así sucesivamente, hasta el final de la marea. P.e. si en la marea ha habido 70 lances, los números de lances irán desde el 1 al 70.
- **cod_aparejo**: registrar el código de aparejo definido previamente el formulario APAREJO.
- **target_sp**: Seleccionar de la lista desplegable el nombre científico de la especie/s a las que se dirige el lance. Habitualmente pez espada, aunque puede variarse la configuración para pescar tintorera. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.10
- **¿Lazos?**: Seleccionar 'S' (sí) o 'N' (no) en caso de emplear o no lazos en el lance. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.11
- **prof_min_anz**: indicar la profundidad mínima, en metros, a la que ha trabajado el aparejo durante la calada, no hace referencia al fondo, si no donde llega el anzuelo desde la superficie marina.
- **prof_max_anz**: indicar la profundidad máxima, en metros, a la que ha trabajado el arte durante la largada.

2.3.2 Fecha, hora y georreferenciación del lance

- **Fecha y hora**: en el formato dd/mm/aaaa y hh:mm.
- **Calada**, inicio de la calada, momento en el que el aparejo entra en el agua para iniciar la pesca, es decir la primera boya de señalización (coloquialmente se conoce como chicote) (**fecha_inicio_calada**); (**hora_inicio_calada**), y fin de la calada, cuando todo el aparejo está en el agua incluyendo la última boya (chicote final) y el palangre se encuentra a la deriva, y no en contacto con el barco (**fecha_fin_calada**); (**hora_fin_calada**).
- **Virada**, momento en el que se empieza a recoger el aparejo del agua tras un tiempo de reposo (**fecha_inicio_virada**); (**hora_inicio_virada**), y el final es cuando se ha recogido el chicote, es decir la boya final (**fecha_fin_virada**); (**hora_fin_virada**).
- **Coordenadas de la calada y de la virada: Latitud y Longitud**

Tanto para la largada como para la virada, se anotará la posición geográfica **latitud/longitud** en grados decimales, 3 cifras para los grados y 2 cifras para los minutos.

Si dividimos la esfera terrestre latitudinalmente por el ecuador y longitudinalmente por el meridiano de meridiano de Greenwich, se obtienen cuatro cuadrantes siendo el cuadrante 1 hemisferio Norte-Este (N-E), cuadrante 2 hemisferio Sur-Este (S-E), cuadrante 3 hemisferio Sur-Oeste (S-W), y cuadrante 4 hemisferio Norte-Oeste (N-W).

La **latitud** (eje de las **Y**) está determinada por el paralelo **0** o Ecuador. Si la posición está por encima del ecuador, la **latitud es >0 (cuadrantes 1 y 4)**, lo que corresponde al hemisferio **N**; mientras que para las posiciones que están por debajo del Ecuador, la **latitud es <0 (cuadrantes 2 y 3)**, lo que corresponde al hemisferio **S**. **Es muy importante indicar si la calada y/o virada están en el N o en el S (ver Figura 4).**

Longitud (eje de las **X**), definida por el meridiano de Greenwich que determina el 0º de longitud, pudiendo estar hacia la izquierda del mismo, que sería longitud **W (cuadrantes 3 y 4)** o a la derecha **E (cuadrantes 1 y 2)** (Ver **Figura 4**).

Al igual que la fecha, las posiciones se tomarán:

- cuando se inicie la calada, y el primera boya toca el agua (**latitud_inicio_calada**) y (**longitud_inicio_largada**);
- cuando el último anzuelo se sumerge y se deja el arte totalmente desplegado en el agua (**latitud_fin_largada**) y (**longitud_fin_largada**);
- en el momento en el que se empieza a recoger el arte (**latitud_inicio_virada**) y (**longitud_inicio_virada**);
- cuando ya está el arte a bordo, momento en que se recoge el último anzuelo del agua (**latitud_fin_virada**) y (**longitud_fin_virada**).

Indicar los grados en el campo '**grados**' y los minutos, **con dos decimales de precisión**, en el campo '**minutos**'. P.e. 05º23,15' N

Figura 4. Georreferenciación del lance

2.3.3 Parámetros

- Velocidad del buque (nudos) al inicio de la calada (**vel_calada**).

Indicar en **observaciones** otros parámetros que se consideren importantes para interpretar las condiciones de pesca.

Observaciones durante la calada y la virada:

- Como averías, cruce con otros barcos, mala mar, etc.
- Cambios de rumbo durante la calada.
- Calada de dos líneas seguidas, etc.

2.3.4 ESQUEMA DE LA CALADA Y DE LA VIRADA

Se puede anotar después de las maniobras. Se verá con el patrón como ha sido el esquema de la calada. Además, se señalará el lugar de **inicio de la calada** con un cuadrado y el lugar aproximado dónde se **inicia la virada** con un círculo. Ver la **Figura 5** como ejemplo.

Figura 5. Ejemplo de esquemas de largada y virada de palangre de superficie

2.3.5 DIAGRAMA DEL APAREJO DE PESCA

Dibujo sencillo de una sección del aparejo, con detalles como ubicación de los flotadores, pesos, anzuelos, cantidades de anzuelos entre flotadores, etc. Indicar

distancias entre anzuelos, etc. Si hubiera diferentes configuraciones del aparejo, indicarlas en el mismo diagrama. No es necesario hacer un diagrama por lance ni por tipo de configuración, sino señalar los cambios.

2.4 LANCE_APAREJO

2.4.1 Número de anzuelos y lazos

Los anzuelos son piezas de acero o aleación destinadas a la captura de peces. Su forma y tamaño varían según la especie objetivo y el tamaño deseado de las piezas.

- Número de anzuelos totales calados en la línea madre cuando esté totalmente armada (**n_anz_caladosTOT**).
- Número de anzuelos muestreados por el observador/a (**n_anz_MUESTR**). Importante, en principio la observación es un censo del total de anzuelos, pero si por determinadas circunstancias el observador debe de dejar su puesto, hay que indicar el número de anzuelos muestreados.
- Número de anzuelos perdidos en la maniobra (**n_anz_PERDIDOS**). Esta información la pueden proporcionar los marineros.
- Número de lazos totales calados en la línea madre cuando esté totalmente armada (**n_lazos_TOT**).
- Número de lazos muestreados por el observador/a (**n_lazos_MUESTR**).
- Indicar el número de anzuelos de cada tipo (**n_anz1, n_anz2 y n_anz3**) definidos previamente en el formulario APAREJO. En caso de utilizarse algún otro tipo adicional, añadirlo en observaciones.

2.4.2 Características de los lazos

Los lazos son dispositivos formados por monofilamentos de nailon (de 2,0 a 2,5 mm de diámetro) formando anillos concéntricos (desde 30 cm hasta 50-70 cm en su parte más ancha), generalmente entre 4-7 de diferentes diámetros, con un cebo artificial y/o luz en el centro, y unidos juntos formando una única estructura. Los lazos se pueden colocar directamente en la brazolada con un mosquete o pinza o sobre un anzuelo previo (inutilizando este último, aunque no es lo ideal, ya que el anzuelo podría dañar la pieza que se capture)

El espesor de la línea puede depender de la disponibilidad de material en cada recipiente. A cada lado del cebo, y en el punto medio de la banda que asegura las vueltas, se une una pequeña pieza de monofilamento, formando un anillo sujeto con engarces, y a veces cubierto con una funda protectora, que se usa para conectar el lazo al ramal y a la línea principal. El cebo siempre es artificial, generalmente calamar, caballa o similar, aunque en algunos casos, se agrega cebo natural dentro del artificial; también se pueden colocar luces químicas o alimentadas por baterías dentro del cebo.

También hay varios métodos para fijar los lazos a los ramales: utilizando una línea secundaria provista de un mosquetón en el extremo que se conecta al lazo o bien se

deja un mosquetón fijo en el anillo que conecta al lazo, que luego se engancha al anzuelo en el ramal, reemplazando el cebo original. Ver **Figura 6**.

Las principales ventajas del uso de lazos radican en la reducción del uso de cebo y el aumento de las capturas de pez espada. La trampa/lazo se activa cuando el pez intenta acceder al cebo artificial, momento en el que el pez se enreda alrededor de la cabeza, el pico, las aletas y las branquias, impidiendo su escapada.

Para cada lance se indicará:

1. **Número de lazos línea madre**, número de lazos que penden directamente de la línea madre (**n_lazos_lm**).

2. **Número de lazos en la brazolada**, número de lazos que penden de la brazolada (**n_lazos_br**).

3. **Número medio de lazos por unidad en la línea madre (canasta o basket)** (**media_lazos_basket**).

4. **Simétrico**: Indicar **S (Sí)** o **N (No)**, si la distribución de los lazos en el tramo es simétrica. En caso de no serlo, indicar qué tramos llevan más lazos en observaciones

(numerar los tramos en orden comenzando por el 1). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.13

5. **Número de círculos (vueltas)** que conforman el lazo (**n_circulos_lazo**).

6. **Diámetro mínimo (cm)** del círculo más pequeño del lazo (**diametro_lazo_menor**).

7. **Diámetro máximo (cm)** del círculo más grande del lazo (**diametro_lazo_mayor**).

8. **Calibre (diámetro en mm)** de la línea de nailon empleada para elaborar el lazo (**calibre_lazo**).

9. **Rabiza del lazo (m)**: longitud del sedal del que cuelga el lazo (**long_rabiza**).

10. **Tipo de cebo (tipo_cebo)** y **tamaño (tamaño_cebo)** (cm). Seleccionar del desplegable el tipo de cebo.

Figura 6. Esquema posible de un lazo

11. **Luces**: Indicar **S (Sí)** o **N (No)**, si en el lazo se coloca o no una luz. Seleccionar del desplegable. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.16

12. **Tipo de luces** empleadas para los lazos (**tipo_luz**), siendo eléctrica con LED, eléctrica con pila o química. Seleccionar del desplegable. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.17

2.4.3 Luces

- Número máximo, tipo y color de luces totales (incluyendo las de los lazos) (**n_luces**, **tipo_luces**, **color_luces**). El tipo de luces es eléctrica con LED, eléctrica con batería o química. Seleccionar del desplegable. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.17

2.4.4 Cebos

- Nombre común de la especie/s empleada/s como cebo (**tipo_cebo1**, **tipo_cebo2**, **tipo_cebo3**, **tipo_cebo4**) (Ver Anexo 1, Sección 2, Tabla B.14) y tamaño medio de cada tipo de cebo. Para el cálculo de la *talla media del cebo* (**talla_media_cebo1**, **talla_media_cebo2**, **talla_media_cebo3**, **talla_media_cebo4**), se toman aleatoriamente, en cada lance, 10 ejemplares de cada tipo de cebo, se mide la longitud a la furca si es pez, o del capuchón si es cefalópodo, al medio centímetro inferior, y se calcula la media.
- **Porcentaje de tipo de cebo.** Para calcular el porcentaje por tipo de cebo (**%_cebo1**, **%_cebo2**, **%_cebo3**, **%_cebo4**), dividir el total de piezas de cada tipo de cebo entre el número total de anzuelos.
- **Condición de tipo de cebo.** Seleccionar del desplegable la condición de cada tipo de cebo (**cond_cebo1**, **cond_cebo2**, **cond_cebo3**, **cond_cebo4**). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla B.15

Observaciones: Anote cualquier otra observación que crea interesante o relevante sobre el aparejo que no esté contemplada en el formulario.

2.5 LANCE_MITIGACION

Las medidas de mitigación de captura de especies pertenecientes a grupos sensibles en el caso del palangre incluyen modificaciones técnicas y operativas fundamentalmente para reducir capturas incidentales de aves y tortugas. También se aplican prácticas de seguridad, gestión de la carnada y limpieza (Ver ANEXO 5).

Por cada lance, identificado por el **idmarea_sgp** y el número de lance (**n_lance**), cumplimentar los siguientes campos:

- **Tori_Lines o líneas de espantapájaros** (**tori_lines**): están diseñadas para proporcionar un elemento de disuasión sobre el área en la que se hundan los anzuelos cebados. Deberían utilizarse dos líneas espantapájaros. La altura de la unión debería ser de al menos 7 m sobre el nivel del mar y 150 m de largo con colores llamativos. Seleccionar del desplegable si se utiliza (S), si no se utiliza (N)

- o no se sabe (U).
- **Lance lateral (lance_lateral)**, consiste en lanzar los anzuelos con carnada desde un lateral del buque, lejos de la estela de popa donde se concentran las aves, facilitando que el cebo se hunda rápidamente fuera de su alcance. Seleccionar del desplegable si se lleva a cabo (S), si no (N) o no se sabe (U).
 - **Lance nocturno** con visibilidad mínima (**lance_nocturno**): la largada se realiza entre el atardecer y el amanecer náutico. Las horas exactas de anochecer y amanecer náutico se detallan en tablas del almanaque náutico para la latitud, hora y fecha locales relevantes (ver ejemplos en <https://www.nauticalalmanac.it/es/astrologia-navegacion/almanaque-nautico>). resulta eficaz a la hora de reducir la mortalidad incidental de aves marinas porque la mayoría de las especies vulnerables forrajea durante el día. Seleccionar del desplegable si se lleva a cabo (S), si no (N) o no se sabe (U).
 - **Peso en la brazolada (peso_brazolada)**: se aumenta el peso para que el cebo se hunda más rápido. Seleccionar del desplegable si se utiliza (S), si no se utiliza (N) o no se sabe (U).
 - **Cebo azul (cebo_azul)**: Seleccionar del desplegable si se tinta la carnada de color azul (S), si no (N) o no se sabe (U).
 - **Disparador de línea (disparador_linea)**: Seleccionar del desplegable si se utiliza (S), si no se utiliza (N) o no se sabe (U).
 - **Control de despojos (control_despojos)**. Los despojos que se desechan de los barcos atraen a las aves marinas. Si esto no pueden retenerse a bordo, no se verterán al mar durante el calado de las líneas. Seleccionar del desplegable si se utiliza (S), si no se utiliza (N) o no se sabe (U).
 - **Potencia de luz mínima en cubierta (luz_minima_cubierta)**: Indicar si se emplea esta potencia mínima (S), si no (N) o si se desconoce (U).
 - **Número tori-lines (n_tori_lines)**: Número de líneas espantapájaros empleadas en el lance.
-
- **Altura del tori_line (tori_line_alt)** (metros).
 - Longitud del tori_line (**long_tori_line**) (metros).
 - **Tipo streamer (tipo_streamer)**: Indicar el tipo de bandera que se emplea en el tori-line.
 - **Número de streamers** por línea (**num_streamer_linea**).
 - **Longitud máxima** de los streamer (**long_max_streamer**) (metros).
 - **Porcentaje de brazoladas con peso/profundizador (%_branchline_peso)**. Dividir el número de brazoladas con peso entre el número de brazoladas totales y multiplicar por 100 para calcular este porcentaje.
 - **Distancia** desde el **peso/profundizador** al ojo del anzuelo (**dist_anz_profundizador**) (cm).
 - **gestion_despojos_efectuada**: Indicar el destino de los residuos que se generan (se queman, se arrojan al mar...). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla A.6

Observaciones: Añadir cualquier tipo de observación y/o cualquier otro tipo de medida de mitigación empleado durante el lance que no esté contemplada anteriormente (por ejemplo, calado submarino).

2.6 FORMULARIO: CAPTURAS_MUESTREOS

El formulario de **capturas por lance** está diseñado para recoger toda la información necesaria en la evaluación del recurso, rendimientos por anzuelo y estado del stock.

Se realizará un **censo de la captura**, muestreándose **todos los ejemplares** que se capturen por el buque en cada lance de la marea. El muestreo tiene como datos fundamentales la **determinación de las especies**, así como todas las **variables biológicas** (talla, peso, sexo, condición, depredación sufrida, etc..) y **pesqueras** (posición del anzuelo, destino...) relacionadas.

Hay que destacar que la captura puede ser:

- **Retenida:** para su venta, consumida a bordo, utilizada para carnada, guardada para su uso en laboratorio, conservada por la marinería (pescado seco p.e).
- **Descartada:** incluye los ejemplares que son **devueltos al mar** por varias razones (pequeño, no comercial, prohibido, en mal estado, ...), indicando si son descartados vivos o muertos.
- **Incidental:** es un apartado de la captura devuelta al mar o descartada, donde se incluyen los ejemplares de especies pertenecientes a grupos sensibles (aves, reptiles, mobúlidos, cetáceos y tiburones sensibles (ETPs)). Si no fuese descartada, indicar como retenida.

Se cubrirá **una fila para cada captura muestreada** incluyendo las capturas incidentales (tortugas, aves y cetáceos) con los siguientes campos de información:

- **Número de marea (idmarea_sgp).**
- **Número de lance (n_lance):** número de lance al que pertenece la captura y que está definido en el formulario de lances.
- **Número del ejemplar (num_ejemplar):** Será **único y correlativo** a lo largo de la marea, empezando por el 1 (primer ejemplar pescado) hasta el último que se capture en la marea.
- **Lazo.** Seleccionar **(1)** si el ejemplar ha sido capturado por un lazo o **(0)** si se captura por un anzuelo. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.19
- **Hora (hora_subida)** de subida a bordo. En caso de liberarse el ejemplar antes de subir a bordo, anotar la hora de liberación. Ya sea por medios propios o por parte de la tripulación. Utilizar siempre la hora GMT en formato hh: mm.
- **Especie (especie):** **nombre científico** que identifica la especie o grupo de especies capturados (retenida, descartada o incidental). Si no se llega a identificar el ejemplar a nivel de especie, se intentará llegar al taxón más bajo

(orden, género, familia)¹. Si taxonómicamente no se puede determinar el ejemplar, intentar identificar al menos el grupo al que pertenece (túnidos, peces con espada, tiburones, mobúlidos, rayas, tortugas, cetáceos, aves, otros peces óseos u otros como cefalópodos). Seleccionar del desplegable. Si la especie identificada no se encuentra en la lista desplegable, seleccionar 'otras' y añadir la especie (nombre científico) en el campo 'observaciones'. Consultar las especies disponibles en el **ANEXO 1, Sección 2**.

- **condicion_izado**: Seleccionar del desplegable el estado en el que se encuentra el individuo en el momento de llegada a bordo. Si el ejemplar no llega a bordo, indicar su condición antes de ser liberado. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.20
- **devuelto_mar**: Seleccionar **S** (Sí) si se trata de un ejemplar liberado al mar, ya sea por sus propios medios o por la tripulación, o **N** (No) si el ejemplar es retenido a bordo. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.21
- **estado_liberacion**: Seleccionar del desplegable, en caso de descarte, la condición más aproximada del ejemplar en el momento de su liberación. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.23
- **devenir**: Detallar el destino de la captura, seleccionando la opción más adecuada del desplegable, ya se trate de un ejemplar retenido o liberado. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.22
- **Longitud del ejemplar (talla_ejemplar)** al **cm inferior**. Según este método, todas las tallas contenidas en el intervalo de 1 cm se redondearán al número entero, por ejemplo, 185.00 -185.99 cm, se anotarán como 185.

¹ Es obligatorio identificar la captura a nivel de especie, pero se entiende que no siempre es posible, cuando eso ocurra se llegará al taxón inferior posible

Figura 7. Medidas morfométricas biológico-pesqueras en peces: a, Fork Length (FL) en tiburones, túnidos y afines, y cualquier especie que posea furca. Tiburones; b, Rayas y Móbulas WD; c, Quimeras; d, Pez espada y Peces Picudos; e, túnidos y afines. LT, longitud total; FL, longitud a la furca; PL, longitud precaudal; LJFL, longitud del morro a la furca; DW, ancho de disco.

- Método de medición Longitud (**talla_method**). Se debe de indicar una CL (calibre), MT (cinta métrica, en inglés measuring tape), OT (otros) en este caso se debe de indicar que método se utilizó en observaciones.
- Longitud estimada (**talla_estima**) aproximada. Cuando no ha sido posible medir el ejemplar se aportará una talla estimada en este campo, en caso de poder medir el ejemplar se anotará NA.
- **Talla medida (talla_medida)**: Indicar si la talla es medida *in situ* por el observador/a o mediante cámara calibrada, con un **1**; o si ha sido **estimada**, con un **0**. Es **OBLIGATORIA** su cumplimentación. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.25
- Seleccionar del desplegable el **tipo de talla medida** en el individuo (**talla_type**). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.24
- Se indicará en el formulario con que herramienta (**instrumento_medida**) (cinta métrica, calibre, ictiómetro...) se ha medido cada ejemplar.
- **Peso (peso_vivo)**. Se anotará el peso vivo del ejemplar en kg, solamente en caso de no poder obtener la talla (que es obligatoria) o si realmente se pesa a bordo. Si no se puede pesar a bordo, dejarlo en blanco. En ningún caso anotar un 0.
- **Peso medido (peso_medido)**: Indicar si el peso es tomado *in situ* por el observador/a a bordo, con un **1**; o si ha sido **tomado**, con un 0. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.25
- **Sexo (sexo)**: seleccionar del desplegable el sexo del individuo (macho, hembra, indeterminado o desconocido). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.26
- Lugar **enganche/enredo** del anzuelo en el individuo (**lugar_inter_indiv**), seleccionar del desplegable el lugar del cuerpo del ejemplar donde se encuentra situado el anzuelo. Tener en cuenta que algunos códigos son únicamente para ciertos grupos de especies. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.27
- Lugar de **interacción con el aparejo (lugar_inter_arte)**. Seleccionar del desplegable el lugar del aparejo donde está enganchado/enredado el ejemplar. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.28
- **depredacion**: especificar si el ejemplar viene depredado (**S**), no viene depredado (**N**) o no se ha observado (**NOB**), seleccionando de la lista desplegable. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.30
- Seleccionar del desplegable el tipo de depredador que ha provocado **marcas en el ejemplar**, atendiendo a la forma y dimensiones de las mismas en el cuerpo (**tipo_depredacion**). Si no está en la lista, seleccionar 'otro' y especificar en observaciones. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla C.31 y fotografías en el **Anexo 6**.
- **estado_gonadal**: seleccionar del desplegable el estado de madurez de las gónadas, guiándose por los códigos según las tablas para peces o seláceos. Ver

Anexo 1, Sección 1, Tabla C.27 y fotografías en el **Anexo 5**.

Observaciones: Añadir cualquier tipo de observación y/o anotación no incluida en los campos anteriores.

2.7 FORMULARIO: AVISTAMIENTOS DE AVES/TORTUGAS/CETÁCEOS:

En el formulario de avistamientos se registrarán las observaciones de aves, tortugas y/o cetáceos como información complementaria y **en la medida que el trabajo del observador se lo permita**. Se entiende como avistamientos al registro de la presencia de una especie sin interacción con el arte de pesca (no captura, no enganche), observada desde el buque durante la marea.

Se completará una línea por cada fecha, hora y especie. Si se observan varios ejemplares de la misma especie en la misma fecha y hora nadando juntos en la misma dirección y sentido, agruparlos en la misma línea.

Los datos a registrar son:

- Número de marea (**idmarea_sgp**).
- Fecha (**fecha_avist**): indicar la fecha en la que tiene lugar el avistamiento en el formato en el formato dd/mm/aaaa.
- Hora (**hora_avist**): indicar la hora GMT del avistamiento en formato hh:mm.
- Especie (**especie**): indicar el nombre científico de la especie/s de aves, tortugas y/o cetáceos avistada. Consultar las especies disponibles en el **ANEXO 1, Sección 2**.
- Latitud (**latitud_avistamiento**): Latitud en el momento del avistamiento. Indicar previamente el hemisferio (N/S), los grados y los minutos como en el formulario LANCE_POSICIONES_PARAMETROS.
- Longitud (**longitud_avistamiento**): Longitud en el momento del avistamiento. Indicar previamente el cuadrante (W/E), los grados y los minutos como en el formulario LANCE_POSICIONES_PARAMETROS.
- Número de observación (**n_observacion**) correlativo a lo largo de la marea, comenzando por el 1.
- Observador cerca de puente (**obs_cerca_puente**): Indicar si el observador se encuentra cerca del puente en el momento del avistamiento (S) o no (N). Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla D.32
- Orientación (**orientacion**): Orientación del avistamiento respecto a la proa del buque en grados (desde 0 hasta 360°).
- Señal previa (**señal_previa**): Anotar el tipo de señal previa, si existe, que ha llevado al avistamiento (pájaros p.e).

- Actividad del buque (**act_buque**): Seleccionar del desplegable la actividad del barco en el momento del avistamiento. Ver Anexo 1, Sección 1, Tabla D.33
- Número total (**n_total**): Número total (exacto o aproximado) de individuos avistados.
- Número de grupos (**n_grupos**): Número total de grupos identificados en el avistamiento.
- Porcentaje por estadios (**%_estadios**): En el caso de delfines, indicar el porcentaje por estadio (**%_neo-natos**, **%_juveniles** y **%_adultos**) si es posible obtener esta información durante el avistamiento.
- Código de soplo (**soplo**): En el caso de ballenas, seleccionar el código de tipo de soplo (ver código en el **Anexo 1, Sección 1, D.34** y esquema en el **Anexo 1, Sección 3**), en caso de verse.
- Código de la forma del **dorso** y la aleta dorsal al aparecer en superficie y volver a sumergirse: En el caso de las ballenas, seleccionar el código de forma del dorso y la aleta dorsal, en caso de verse (ver código en el **Anexo 1, Sección 1, D. 34** y esquema en el **Anexo 1, Sección 3**).
- Código de aleta caudal (**aleta_caudal**): En el caso de ballenas, si llega a observarse la forma en que la aleta sale a la superficie, seleccionar del desplegable el tipo de aleta caudal (borde plano o borde redondeado en vertical o ladeada). Ver código en el **Anexo 1, Sección 1, D. 34** y esquema en el **Anexo 1, Sección 3**
- Distancia (**distancia**): distancia, en millas náuticas, entre el barco y el individuo avistado.

Observaciones: Añadir cualquier tipo de observación y/o anotación no incluida en los campos anteriores.

3 INFORMACIÓN ADICIONAL

Como información adicional a los formularios, se deberán entregar fotografías para todas las interacciones con aves que tengan lugar y una foto de las interacciones con tortugas, como mínimo para un ejemplar de cada especie con la que tengan lugar las interacciones.

Las fotos deben ir referenciadas con el código FAO de la especie (ver **Anexo 1, Sección 2**) la fecha de captura, el número de lance con dos dígitos y el número de fotografía (en caso de ser varias de la misma especie en la misma fecha), separados por un guion bajo. Por ejemplo: LKV_150226_06_1

Procurar que las fotos de las interacciones tengan buena definición y, en el caso de las aves, debe intentar mostrarse en la imagen las partes dorsales y ventrales, así como la cabeza, pico, cola y alas desplegadas.

Además, es conveniente hacer otro tipo de fotos del trabajo a bordo, como de alguna de las mediciones realizadas, el cebo utilizado, etc...

ANEXO 1. LISTADO DE CÓDIGOS

Los listados de códigos más frecuentes en las capturas están disponibles también para consulta en la 'Hoja de CODIGOS' del estadillo Excel y aparecen automáticamente en los campos en los que haya que seleccionar una opción del desplegable.

Si fuese necesario registrar una especie que no esté en esta lista, seleccionar 'otro' y escribir el nombre científico en el campo de observaciones. Consultar con el equipo del Programa si necesita ayuda para la identificación. Revisar con cuidado la distribución de la especie (océano/s en el que está presente) antes de registrarla.

SECCIÓN 1. LISTAS DE CÓDIGOS DE LAS VARIABLES A REGISTRAR EN LOS FORMULARIOS DE OBSERVACIÓN

A) Códigos MAREA

1. Océano donde el buque faena

cod_oceano	oceano
1	atlantico
2	indico
4	pacifico oeste
5	pacifico este

2. Zonas FAO

Código zona	Zona FAO
21	atlantico nw
27	atlantico ne
31	atlantico cw
34	atlantico ce
41	atlantico sw
47	atlantico se
51	indico w
57	indico e
61	pacifico nw
77	pacifico ce
81	pacifico sw
87	pacifico se

3. Protocolo de observación

cod_protocolo	Protocolo observacion
0	electronica
1	observador a bordo

4. Combustible utilizado

combustible utilizado
diesel
gasolina

5. Listado de Puertos

cod puerto	puerto
1	auckland
2	balboa
3	burela
4	callao
5	canical
6	cape town
7	durban
8	horta
9	las palmas
10	leixoes
11	lima
12	mindelo
13	moaña
14	montevideo
15	paita
16	panama
17	peniche
18	port louis
19	porto grande
20	puerto de colon
21	rodman
22	santa cruz tenerife
23	sao vicente
24	suva
25	vacamonte
26	viana do castelo
27	vigo
28	walvis bay

6. Gestión de la basura (LANCE_MITIGACION)

Gestión basura
S
N

7. Nombre del buque palangrero

buque		buque		buque	
agios_nikolaus		illa_gaveira		playa_muiño_vello	
alemar_primero		isami		playa_zahara	
alexia		lomba_mauri		punta_castro	
ameal		loucenzas		punta_do_castro	
baz		madre_josefa		punta_do_xuncos	
bondaña		mar_aral		puntal_de_aguete	
bradomin		mar_de_bens		ramon_estefania	
caixa_velho		mar_do_rostro		ramses_dous	
carmen_tere		maral_segundo		raymi	
carrizo_dous		mariane		ribel_tercero	
cedes		marivi_uno		robero	
celtic_bay		martinez_quelle		salaino	
costa_azul_dos		monxo_segundo		segundo_ribel	
costa_do_ceo		noruego		sempre_lagoal	
coyo_cinco		novo_madre_carmela		siempre_juan_luis	
coyo_septimo		nuevo_cedes		siempre_nuevo_angel	
coyo_tercero		nuevo_golondrina		socyo	
dadimar		nuevo_monte_ventoso		suso	
denver		nuevo_rumbo		talasa	
ecce_homo_divino		nuevo_torreblanquilla		tania_maria	
escualo_cuatro		nuevo_zumaya		temis_primero	
franivan		o_covelo		tosca_tercero	
futre		o_galopin		viking_bay	
gedi		o_taba		virxen_da_blanca	
gene		oceana_vaz		xiadas_dous	
glacial		oleaje		xuxo	
herdusa_primero		pachilan		yanque	
hermanos_labaen		pedra_da_grelo		zumaya_dous	
hesper		pedro_xibano		otro	
hito		pesca_landa			

B) Códigos APAREJO:

7. Descripción del aparejo

<u>cod</u>	<u>cod_branchline</u>
BL_1	Palangre de superficie monofilamento, dirigido a pez espada y tintorera, con ACERO como material para las <u>brazoladas</u> o <u>branchlines</u> .
BL_2	Palangre de superficie monofilamento, dirigido a pez espada y tintorera, con NYLON como material para las <u>brazoladas</u> o <u>branchlines</u> .
BL_3	Palangre de superficie multifilamento, dirigido a pez espada y tintorera, con NYLON como material para las <u>brazoladas</u> o <u>branchlines</u> .
BL_4	Palangre de superficie, dirigido a pez espada y tintorera, con OTRO material configurando las <u>brazoladas</u> o <u>branchlines</u> (grafito p.e.). Anotar en OBSERVACIONES.

8. Tipo de anzuelo usado

<u>cod</u>	<u>Tipo_anz</u>
1	Jota recto caña acabada en espátula
2	Jota recto caña acabada en ojo
3	Jota recto caña acabada con argolla
4	Circular caña acabada con argolla
5	Circular caña acabada en ojo

9. Material anzuelo

<u>material_anz</u>
acero inoxidable
otro. Especificar observaciones

10. Especie objetivo de la pesquería (LANCE_POSICIONES_PARAMETROS)

<u>target_sp</u>
<i>Xiphias gladius</i>
<i>Prionace glauca</i>
Otro. Especificar observaciones

11. Uso de lazos en el aparejo (LANCE_POSICIONES_PARAMETROS)

<u>lazos</u>
S
N

12. Condiciones ambientales durante el lance (LANCE_POSICIONES_PARAMETROS)

<u>Estado_mar</u>	<u>Descripción</u>
0-1	calma (calma chicha u ola pequeñas, no se genera espuma)
2	rizada (crestas de olas un poco más altas sin llegar a romper)
3	marejadilla (olas más grandes, las crestas de las olas empiezan a romper, borregos de espuma aislados)
4	<u>rarejada</u> (agitada, olas más largas, numerosos borregos)
5-6	fuerte marejada (olas mayores y más largas, borregos por doquier, espuma en el aire)
7	mar gruesa (mar amontonado, espuma de las crestas de las olas formando manchas blancas)
8-9	mar muy gruesa (galerna y fuerte galerna, olas bastante altas y largas, la espuma en el aire comienza a afectar a la visibilidad, el mar comienza a balancear)

13. Aparejo Simétrico

simetrico	descripcion
S	Si
N	No

14. Cebos

cebo	descripcion
MAC	caballa
MAC_OMZ	caballa_pota
MAC_OMZ_BSH	caballa_pota_vientre_tinto
MAC_OMZ_IPL	caballa_pota_tintorera_pla
OMZ	pota
OMZ_plastico	pota_plastico
BSH	vientre_tintorera
OMZ_BSH	pota_vientre_tintorera
OMZ_IPL	pota_tintorera_plastico
OTH	otro (especificar en observaciones)

15. Condiciones cebo

cebo
vivo
muerto
congelado picado
congelado entero
descongelado picado
descongelado entero
otro

16. Luces

luces	descripcion
S	si
N	no

17. Tipo de luz usado

Tipo luces
eléctrica con led
eléctrica con pila
química

18. Medidas mitigación

luces	descripcion
S	si
N	no
U	no se sabe

C) Códigos CAPTURAS_MUESTREOS:

19. Capturado con lazo

lazo	valor
1	lazo
0	anzuelo

20. Condición izado

condición izado
vivo
moribundo
muerto
desconocido

21. Devuelto al mar

devuelto mar
si
no
desconocido

22. Devenir

devenir
retenido bodega
retenido consumo a bordo
retenido como cebo
retenido para muestreo <u>biológico</u>
retenido no declarado
descartado (sin definir)
descartado por talla
descartado por <u>depredación</u> (sin definir)
descartado por <u>no interés comercial</u>
descartado por <u>prohibición</u>
descartado no apto para consumo
descartado por bodega llena
transbordo (indicar nuevo barco destino)
escapado

23. Estado de liberación

devenir
vivo
vivo con sedal (sedal + anzuelo)
vivo sin sedal (con anzuelo)
vivo sin anzuelo
vivo enredado en brazolada
vivo enredado en lazo
vivo marcado con anzuelo
vivo marcado sin anzuelo
muerto
desconocido

24. Tipo de talla

talla type
longitud del morro a la <u>furca</u>
longitud desde mandíbula inferior a la <u>furca</u>
Anchura del disco
longitud del disco
longitud total
ancho curvo del caparazón
largo curvo de caparazón
longitud <u>postorbital</u>

25. Talla/peso medido

medido	valor
1	medido
0	estimado

26. Sexo

medido	valor
1	macho
2	hembra
3	indeterminado
0	desconocido

D) Códigos AVISTAMIENTOS:

32. Observación cerca del puente	33. Actividad del buque
<u>Obs_cerca_puente</u>	<u>Act_buque</u>
si	largada
no	virada
	<u>navegacion</u>
	otros

34. descripción del soplo, dorso y aleta caudal		
soplo	dorso	aleta caudal
soplo_1	dorso_1	aleta_1
soplo_2	dorso_2	
soplo_3	dorso_3	
soplo_4	dorso_4	
soplo_5	dorso_5	aleta_5
soplo_6	dorso_6	aleta_6
desconocido	desconocido	desconocido

SECCIÓN 2. LISTAS DE CÓDIGOS DE ESPECIES Y GRUPOS DE ESPECIES DIPONIBLES POR OCÉANO

PECES CON ESPADA / PICUDOS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
SWO	<i>Xiphias gladius</i>	X	X	X
BIL	<i>Istiophoridae</i>	X	X	X
BUM	<i>Makaira nigricans</i>	X	X	X
BLM	<i>Istiompax indica</i>		X	X
BXQ	<i>Makaira spp</i>	X	X	X
MLS	<i>Kajikia audax</i>		X	X
WHM	<i>Kajikia albida</i>	X		X
RSP	<i>Tetrapturus georgii</i>	X		
SPF	<i>Tetrapturus pfluegeri</i>	X		
SSP	<i>Tetrapturus angustirostris</i>		X	X
WHH	<i>Tetrapturus spp</i>	X	X	X
SAI	<i>Istiophorus albicans</i>	X	X	X
SFA	<i>Istiophorus platypterus</i>	X	X	X

TÚNIDOS Y AFINES

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
ALB	<i>Thunnus alalunga</i>	X	X	X
BET	<i>Thunnus obesus</i>	X	X	X
BFT	<i>Thunnus thynnus</i>	X		
YFT	<i>Thunnus albacares</i>	X	X	X
PBF	<i>Tunnus orientalis</i>			X
TUS	<i>Thunnus spp</i>	X	X	X
SKJ	<i>Katsuwonus pelamis</i>	X	X	X
BON	<i>Sarda sarda</i>	X		
WAH	<i>Acanthocybium solandri</i>	X	X	X

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
BUK	<i>Gasterochisma melampus</i>		X	X
TUN	<i>Thunnini</i>	X	X	X
MAX	<i>Scombridae</i>	X	X	X

TIBURONES

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
ALV	<i>Alopias vulpinus</i>	X	X	X
BTH	<i>Alopias superciliosus</i>	X	X	X
PTH	<i>Alopias pelagicus</i>		X	X
THR	<i>Alopias spp</i>	X	X	X
BSH	<i>Prionace glauca</i>	X	X	X
BRO	<i>Carcharhinus brachyurus</i>	X	X	
CCG	<i>Carcharhinus galapagensis</i>	X	X	X
DUS	<i>Carcharhinus obscurus</i>	X	X	X
FAL	<i>Carcharhinus falciformis</i>	X	X	X
OCS	<i>Carcharhinus longimanus</i>	X	X	X
CWZ	<i>Carcharhinus spp</i>	X	X	X
RHP	<i>Rhizoprionodon terraenovae</i>	X		
TIG	<i>Galeocerdo cuvier</i>	X	X	X
GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>	X	X	X
SMA	<i>Isurus oxyrinchus</i>	X	X	X
LMA	<i>Isurus paucus</i>	X	X	X
MAK	<i>Isurus spp</i>	X	X	X
POR	<i>Lamna nasus</i>	X	X	X
PSK	<i>Pseudocarcharias kamoharai</i>	X	X	
ODH	<i>Odontaspis noronhai</i>			X
SPK	<i>Sphyrna mokarran</i>	X	X	X

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
SPL	<i>Sphyrna lewini</i>	X	X	X
SPZ	<i>Sphyrna zygaena</i>	X		X
SPN	<i>Sphyrna spp</i>	X	X	X
ISB	<i>Isistius brasiliensis</i>	X	X	X
SON	<i>Somniosus pacificus</i>			X
RSK	<i>Carcharhinidae</i>	X	X	X
MSK	<i>Lamnidae</i>	X	X	X
SPY	<i>Sphyrnidae</i>	X	X	X
CVX	<i>Carcharhiniformes</i>	X	X	X
SHX	<i>Squaliformes</i>	X	X	X
SKH	<i>Selachimorpha (Pleurotremata)</i>	X	X	X
SKX	<i>Elasmobranchii</i>	X	X	X

RAYAS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
MAO	<i>Aetobatus ocellatus</i>		X	X
MYL	<i>Myliobatis aquila</i>	X	X	
PLS	<i>Pteroplatytrygon violacea</i>	X	X	X
SKA	<i>Raja spp</i>	X	X	X
STT	<i>Dasyatis centroura</i>	X		
STI	<i>Dasyatis spp</i>	X	X	X
TOE	<i>Torpedo spp</i>	X	X	X
EAG	<i>Myliobatidae</i>	X	X	X
RAJ	<i>Rajidae</i>	X	X	X
SRX	<i>Rajiformes</i>	X	X	X
STT	<i>Dasyatidae</i>	X	X	X
SKX	<i>Elasmobranchii</i>	X	X	X

MOBÚLIDOS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
MAN	<i>Mobulidae</i>	X	X	X
RMA	<i>Mobula alfredi</i>		X	X
RMB	<i>Mobula birostris</i>	X	X	X
RKK	<i>Mobula kuhlii</i>		X	X
RMH	<i>Mobula hypostoma</i>	X		
RMJ	<i>Mobula japanica</i>	X	X	(X)*
RMM	<i>Mobula mobular</i>	X		
RMO	<i>Mobula thurstoni</i>	X	X	X
RMT	<i>Mobula tarapacana</i>	X	X	X
RMV	<i>Mobula spp</i>	X	X	X
SKX	<i>Elasmobranchii</i>	X	X	X

* dudosa

TORTUGAS MARINAS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
DKK	<i>Dermochelys coriacea</i>	X	X	X
TTL	<i>Caretta caretta</i>	X	X	X
TUG	<i>Chelonia mydas</i>	X	X	X
TTH	<i>Eretmochelys imbricata</i>	X	X	X
LKV	<i>Lepidochelys olivacea</i>	X	X	X
TTX	<i>Testudinata</i>	X	X	X

CETÁCEOS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
DBO	<i>Tursiops truncatus</i>	X	X	X
DPN	<i>Stenella attenuata</i>	X	X	X
DCL	<i>Stenella clymene</i>	X		
DSA	<i>Stenella frontalis</i>	X		
DSI	<i>Stenella longirostris</i>	X	X	X
DSP	<i>Stenella spp</i>	X	X	X
DCO	<i>Delphinus delphis</i>	X	X	X
FAW	<i>Pseudorca crassidens</i>	X	X	X
DRR	<i>Grampus griseus</i>	X	X	
KIW	<i>Orcinus orca</i>	X	X	X
HUW	<i>Megaptera novaeangliae</i>	X	X	X
MIW	<i>Balaenoptera acutorostrata</i>	X	X	X
BWW	<i>Mesoplodon bidens</i>	X		
MEP	<i>Mesoplodon spp</i>	X	X	
SPP	<i>Phocoena dioptrica</i>			X
DLP	<i>Delphinidae</i>	X	X	X
BAE	<i>Balaenopteridae</i>	X	X	X
ODN	<i>Odontoceti</i>	X	X	X
MAM	<i>Mammalia</i>	X	X	X

CEFALÓPODOS/CRUSTÁCEOS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
PSL	<i>Palinurus mauritanicus</i>	X		
CEP	<i>Cephalopoda</i>	X	X	
SQC	<i>Loligo spp</i>	X	X	
OMZ	<i>Ommastrephidae</i>	X	X	X

AVES MARINAS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
ALZ	<i>Diomedeidae</i>	X	X	X
DCR	<i>Thalassarche chlororhynchos</i>	X	X	
DIC	<i>Thalassarche chrysostoma</i>	X	X	
PCN	<i>Procellaria conspicillata</i>	X	X	
PUG	<i>Puffinus gravis</i>	X	X	(X)*
MVB	<i>Morus bassanus</i>	X		

*dudosa

OTROS PECES ÓSEOS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
ALI	<i>Alepisaurus spp</i>	X	X	X
ALX	<i>Alepisaurus ferox</i>	X	X	X
BOX	<i>Aphanopus spp</i>	X	X	
BRA	<i>Brama spp</i>	X	X	
POA	<i>Brama brama</i>	X	(X)*	
BRZ	<i>Bramidae</i>	X	X	X
AMB	<i>Seriola dumerili</i>	X	X	X
YTL	<i>Seriola rivoliana</i>		X	X
AMX	<i>Seriola spp</i>	X	X	
RRU	<i>Elagatis bipinnulata</i>	X	X	
CGX	<i>Carangidae</i>	X	X	
CEN	<i>Centrolophidae</i>	X	X	
DOL	<i>Coryphaena hippurus</i>	X	X	X
CFW	<i>Coryphaena equiselis</i>	X	X	X
GEP	<i>Gempylidae</i>	X	X	X
GES	<i>Gempylus serpens</i>	X	X	

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
LEC	<i>Lepidocybium flavobrunneum</i>	X	X	X
OIL	<i>Ruvettus pretiosus</i>	X	X	X
NEN	<i>Nesiarachus nasutus</i>	X	X	
SFS	<i>Lepidopus caudatus</i>	X	X	
LHT	<i>Trichiurus lepturus</i>	X	X	
TCW	<i>Trichiurus spp</i>	X	X	X
CUT	<i>Trichiuridae</i>	X	X	X
TAL	<i>Taractichthys longipinnis</i>	X	X	
TST	<i>Taractichthys steindachneri</i>			X
TCR	<i>Taractes rubescens</i>	X	X	X
LAG	<i>Lampris guttatus</i>	X	X	X
LAP	<i>Lampris spp</i>	X	X	X
JHX	<i>Molidae</i>	X	X	X
MOX	<i>Mola mola</i>	X	X	X
MOP	<i>Mola spp</i>	X	X	X
LGH	<i>Lagocephalus lagocephalus</i>	X	X	X
FDA	<i>Sphoeroides annulatus</i>			X
PUA	<i>Sphoeroides spp</i>	X	X	X
NED	<i>Tylosurus spp</i>	X	X	
TJZ	<i>Trachipterus jacksonensis</i>	X	X	X
TRP	<i>Trachipterus spp</i>	X	X	X
TRX	<i>Thrachypteridae</i>	X	X	X
BAH	<i>Paralichthys olivaceus</i>			X
BRX	<i>Berycidae</i>			X
CBG	<i>Cubiceps gracilis</i>			X
SFY	<i>Sebastes mystinus</i>			X
SXH	<i>Scombrolabrax heterolepis</i>			X

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
MMO	<i>Muraena robusta</i>	X		
PEL	<i>Osteichthyes</i>	X	X	X
BAZ	<i>Sphyaenidae</i>	X	X	X
GBA	<i>Sphyaena barracuda</i>	X	X	X
YRS	<i>Sphyaena sphyaena</i>	X	X	X

OTROS MAMÍFEROS MARINOS

Código FAO	Nombre científico	ATL	IND	PAC
SEK	<i>Arctocephalus pusillus</i>	X	X	X
SEL	<i>Otaria byronia</i>			X
SER	<i>Pusa hispida</i>	X		

SECCIÓN 3. CÓDIGOS Y ESQUEMA DE ALGUNOS TIPOS DE SOPLOS (soplo), VISTA DORSAL (dorso) y TIPO DE ALETA CAUDAL (aleta) que pueden observarse al avistar un Mamífero Marino y llevar a su identificación

 aleta 1		
 dorso 2		
 dorso 3		
 dorso 4		
 aleta 5		
 aleta 6		

ANEXO 2. FICHAS DE ESPECIES DE PECES ÓSEOS

En este Anexo se incluyen las fichas de especies de otros peces óseos han registrado interacciones con el palangre de superficie dirigido a pez espada/tiburones en los tres océanos. Algunas de las fichas se presentan a nivel de Familia o a nivel de Género.

Prestar atención a la distribución de la especie (mapa) antes de decidir registrarla en el estadillo.

Son peces de cuerpo alargado y fusiforme. Sus tamaños pueden variar desde los 45 cm a más de 5 m. Pueden estar cubiertos uniformemente de escamas pequeñas a moderadas (*Rastrelliger*, *Scomber*, *Scomberomorus*), presentar un corselete desarrollado (área detrás de la cabeza y alrededor de las aletas pectorales cubierta con escamas grandes y gruesas) y el resto del cuerpo desnudo (*Auxis*, *Euthynnus*, *Katsuwonus*) o poseer escamas pequeñas (*Thunnus*). Presentan patrones de colores generalmente azulados o verdosos en el dorso y plateados en la parte ventral, con diferentes patrones de franjas, puntos, rayas... dependiendo de la especie.

Su hocico es puntiagudo, con el premaxilar en forma de pico, presentando una boca moderadamente grande. Carecen de caninos verdaderos y el paladar y la lengua pueden estar dentados en un surco ancho y poco profundo. Pueden presentar párpado adiposo (*Rastrelliger*, *Scomber*). Tienen dos aletas dorsales, la primera generalmente corta y separada de la segunda. Tras la dorsal y la anal, continúan una serie de pinnulas. Sus aletas pectorales están colocadas en una posición alta en el cuerpo. Las aletas pélvicas son pequeñas o moderadas. Poseen al menos 2 quillas pequeñas al lado del pedúnculo caudal (en muchas especies, hay 1 quilla grande entre ambas). Su aleta caudal está muy bifurcada, con radios de soporte que cubren completamente la placa hipural. Su línea lateral es simple.

SCOMBRIDAE

Acanthocybium solandri (Cuvier, 1832)

Peto

WAH

Epipelágica

0-20 m

LT máx: 250 cm - LT media: 170 cm

Cuerpo alargado, fusiforme y ligeramente comprimido lateralmente. Dorso verde azulado, iridiscente, con numerosas barras verticales oscuras en los costados que se extienden hasta debajo de la línea lateral. Cuerpo cubierto de escamas pequeñas. No presenta corselete.

Hocico casi tan largo como el resto de la cabeza, con boca grande y dientes fuertes, triangulares, comprimidos y finamente aserrados. En su aleta dorsal presenta un total de 23-27 espinas dorsales y 12-16 radios blandos. En su aleta anal, 12-14 radios blandos. Su línea lateral se curva debajo de la primera aleta dorsal. Posee de 7 a 10 pinnulas dorsales y anales.

Tiene la parte posterior del maxilar, completamente oculta bajo el hueso preorbital.

Tiene proceso interpélvico pequeño y bifido.

LEAST CONCERN LC

Fotos: Programa Observación Científica IEO-CSIC

SCOMBRIDAE

Gasterochisma melampus Richardson, 1845

Atún chauchera

BUK

Pelágico

0-200 m

LT máx: 164cm - LT media: __ cm

Cuerpo fusiforme de sección transversal ovalada. En los ejemplares adultos el perfil de la cabeza es alto y redondeado. Su cuerpo está cubierto de escamas grandes y suaves. La cabeza está libre de escamas excepto por una cuña que se prolonga desde la cuña a los ojos. Son de color gris acero uniforme.

En sus 2 aletas dorsales, bien separadas en los adultos, presentan un total de 17-18 espinas y 9-12 radios blandos. La 2ª dorsal tiene un lóbulo frontal alto y puntiagudo. Sus aletas pectorales son cortas. En la aleta anal poseen 11-13 radios blandos. Sus aletas pélvicas encajan en un surco ventral profundo, siendo unas aletas enormes, más largas que la cabeza, en ejemplares juveniles. Presenta proceso interpélvico diminuto y bífido. Tienen 6-8 pinnulas tras la segunda aleta dorsal y anal. Su aleta caudal bifurcada dispone de un par de quillas a cada lado de su base.

LEAST
CONCERN
LC

SCOMBRIDAE

Sarda sarda (Bloch, 1793)

Bonito del Atlántico

BON

Epipelágico

80-200 m

LT máx: 91,4 cm - LT media: 50 cm

Su cuerpo, alargado y ligeramente comprimido, está completamente cubierto de escamas muy pequeñas, excepto en su corselete, bien desarrollado. Son de color azul-gris o azul verdoso en la parte dorsal, más oscuros sobre la cabeza, y ventralmente plateados. Las aletas dorsales son oscuras y acaban en un perfil más claro. Poseen de 5-11 franjas ligeramente oblicuas negras, que corren a lo largo del dorso superior. En juveniles pueden verse patrones verticales.

Son peces de boca moderadamente grande, con 10-30 dientes cónicos prominentes en cada costado de la mandíbula. No presentan engrosamientos en sus ojos. En sus 2 aletas dorsales poseen un total de 20-23 espinas dorsales y 15-18 radios blandos, a los que les continúan 7-9 pínulas. En la aleta anal tienen 14-17 radios blandos y 6-8 pínulas. La aleta pectoral tiene 23-26 radios. Poseen una aleta caudal profundamente bifurcada, con 1 quilla grande y 2 pequeñas que la acompañan en la base de la cola. Su línea lateral es claramente visible y ondulante.

LEAST
CONCERN
LC

fishbase.se

bioeodas.wisc.edu

fishbase.se

fishbase.se

ALEPISAUROIDAE

Alepisaurus ferox Lowe, 1833

Lanzón picudo

ALX

fishd.sinica.edu.tw/

 Pelágico

 0-1830 m

 LT máx: 215 cm - LT media: 150 cm

Son peces alargados y de sección transversal circular. El cuerpo es de color azulnegro iridiscente en la zona dorsal y gris-plateado en la zona ventral. Sus aletas son oscuras, presentando la aleta dorsal, tonos azulados.

Su cabeza es larga, mayor al 17% de la longitud estandar y su hocico, también largo, representa de 1/3 a 1/2 de la longitud de la cabeza. La boca es ancha, con dientes cónicos y ampliamente espaciados.

Su aleta dorsal distintiva es delgada, alta, en forma de vela, con 32-45 radios blandos -alguno de ellos libres- y se origina sobre, o ligeramente posterior, al origen de la aleta pectoral. Presenta una carena lateral adiposa.

LEAST
CONCERN
N.L.C

fishbas.se

australian.museum/

Fotos: Programa Observación Científica IE-CSIC

Fotos: Programa Observación Científica IE-CSIC

TRICHIURIDAE

Aphanopus Lowe, 1839

Sables

BOX

fao.org

fishbase.se

A. carbo

Bentopelágicos

0-2000 m

LT máx: 151 cm - LT media: __ cm

Son peces de cuerpo muy alargado y comprimidos, con una pequeña aleta caudal bifurcada. Su cuerpo está libre de escamas.

El perfil de la cabeza asciende muy gradualmente desde la punta del hocico hasta el origen de la aleta dorsal sin formar ningún tipo de cresta sagital. A cada lado del hocico es visible una fosa nasal. Su boca es grande, no protractil, con la mandíbula inferior que se extiende sobre la superior. Sus dientes son fuertes, los de la parte frontal de la mandíbula superior con forma de colmillo. Sus ojos también son grandes. Tienen una aleta dorsal, con 90-109 elementos entre espinas y radios blandos, que recorre casi toda la longitud del cuerpo. La parte espinosa es ligeramente más corta que la de los radios blandos y presenta una muesca que las separa. Las aletas pectorales son bastante pequeñas y están situadas en la parte media-lateral, o más bajas, en los costados. Las aletas pélvicas son muy reducidas o modificadas a un proceso escamoso (espina aplanada) con 0-2 radios blandos (en algunas especies ausente). La aleta anal está precedida por 2 espinas libres detrás del ano (la primera discreta y la segunda, a veces agrandada, como un escudo en forma de hoja o aquillado, o como una espina robusta).

Su línea lateral es simple. No presentan quillas ni muescas en la región del pedúnculo caudal.

LEAST
CONCERN
LC

fishsofaustralia.net.au

A. mikhailli

fishbase.se

A. microphthalmus

fishsofaustralia.net.au

A. capricornis

BRAMIDAE

Brama brama (Bonnaterre, 1788)

Japuta, Palometa negra

POA

fao.org

📍 Pelágico-nerítico

🌊 0-1000 m

📏 LT máx: 100 cm - LT media: 40 cm

Peces de cuerpo ovalado, comprimido profundo. Son de color negro intenso, brillante, que al poco tiempo se vuelve gris metálico, siendo gris oscuro en la parte superior. Su línea lateral está presente.

Su cabeza es arqueada y redondeada, con ojos grandes, punta del hocico sin escamas y boca terminal fuertemente oblicua y de color negro en su interior. Aleta anal (29-32 radios blandos) y dorsal (35-18 radios blandos) escamosa, de radios rígidos, con base larga y lóbulo anterior relativamente en forma de hoz (excepto en juveniles). Su pectoral es baja en el cuerpo, llegando hasta casi la mitad de la anal. Sus aletas pélvicas son muy pequeñas. En su línea lateral presenta 70-80 escamas.

DATA
DEFICIENT
DF

CARANGIDAE

Seriola dumerili (Risso, 1810)

Pez de limón

AMB

 Benthopelágico

 1-385 m

 LT máx: 190 cm - LT media: 100 cm

Peces ovalados y alargados, de color gris azulado u oliváceo en la parte dorsal y blanco-plateado en la parte central. Presentan una franja ámbar a lo largo del centro del cuerpo. En los individuos juveniles se pueden apreciar 6 bandas más oscuras en el dorso.

En su cabeza destaca un supramaxilar muy ancho y una banda de color más oscura que atraviesa el ojo, extendiéndose desde la boca hasta el comienzo de la 1ª aleta dorsal.

En la aleta dorsal tiene un total de 8 espinas y 29-35 radios blandos. En la aleta anal, 3 espinas y 18-22 radios blandos. Ambas tienen el lóbulo anterior bajo. Los juveniles se suelen asociar a objetos flotantes.

LEAST
CONCERN
LC

CARANGIDAE

Seriola rivoliana Valenciennes, 1833

Medregal limón

YTL

 Benthopelágico

 5-245 m

 LT máx: 160 cm - LT media: 90 cm

Peces cortos y profundos, de sección comprimida. Su dorso es de color marrón, plateado claro, verde oliváceo y su vientre más claro. La aleta dorsal es más oscura que el resto del cuerpo.

En su cabeza destaca un supramaxilar muy ancho y una banda oscura, que va desde el ojo hasta el comienzo de la 1ª aleta dorsal. Sus aletas pectorales son más cortas que las pelvianas. En la 1ª dorsal tiene 7 espinas dorsales y en la 2ª, 1 espina y 27-33 radios blandos (los radios más grandes pueden ser casi tan grandes como la altura de su cuerpo). En la aleta anal, posee 2 espinas aisladas y posteriormente 1 espina y 18-22 radios blandos. En el ápice de los primeros radios de la aleta anal presenta una mancha blanquecina.

LEAST
CONCERN
LC

CARANGIDAE

Elagatis bipinnulata (Quoy & Gaimard, 1825)

Macarela salmón

RRU

iatcc.org

📍 Pelágico. Asociado a
Objetos flotantes

🌊 0-150 m

📏 LT máx: 180 cm - LT media: 90 cm

Peces alargados, fusiformes, de hocico puntiagudo y boca pequeña que abre al frente. En dorso y costado son de color azul oscuro o verde. Ventralmente son blancos con 2 franjas de color azul claro o blanco azulado a lo largo del cuerpo, y una franja oliva o amarillenta entre ellas. Sus aletas son de color oliva o amarillentas.

Estos peces, tras la aleta anal y la dorsal tienen una pínula de 2 radios. En su aleta dorsal, poseen 7 espinas y 25-30 radios blandos. En su aleta anal, 2 espinas y 18-22 radios blandos. Su línea lateral, se extiende hasta el pedúnculo caudal y carece de escudetes. Su aleta caudal es fuertemente ahorquillada.

LEAST
CONCERN
LC

Fotos: Programa Observación Científica IEO-CSC

Fotos: Programa Observación Científica IEO-CSC

fishbase.se

fishbase.se

Carangidae Rafinesque, 1815

Carángidos

CGX

Los carángidos son un grupo de dimensiones y formas muy variadas, desde fusiformes hasta profundamente comprimidos; desde especies de pequeño tamaño hasta otras que pueden medir 150 cm. Suelen tener un color más oscuro en la parte superior (verde o azul negruzco) y más pálido en la inferior (plateado a blanco o amarillo dorado), aunque algunas especies son casi oscuras, o de color, en la cabeza, el cuerpo o las aletas.

Las escamas son pequeñas, pudiendo, en algunas especies, estar ausentes en determinadas zonas. En algunos casos se extienden sobre las aletas.

Son peces con aperturas branquiales grandes. Son ojos que varían en tamaño, presentan un párpado adiposo, que en algunos casos puede ser muy desarrollado. Sus dientes se disponen en filas o bandas, pudiendo ser pequeños o estar dispuestos en una fila agrandada de caninos recurvados. Pueden presentar también dientes en paladar o la lengua.

Presentan 2 aletas dorsales, la primera, con 4-8 espinas (incrustadas en algunas especies) y la segunda con 1 espina y 18-39 radios blandos, pudiendo tener el lóbulo anterior extremadamente largos. Las aletas pectorales tienen de 14-24 radios, pudiendo ser largas, falcadas, cortas y puntiagudas o redondeadas. Sus aletas pélvicas tienen 1 espina y 5 radios moderadamente largos. En algunas especies pueden ser rudimentarios. La aleta anal posee 2 espinas anteriores (1 en *Elagatis*) que se separan del resto de la aleta en ejemplares pequeños (incrustadas en algunas especies). Es seguida por 1 espina y 15-28 radios blandos, con el lóbulo anterior bajo alargado. La aleta caudal es bifurcada, con lóbulos iguales en la mayoría de las especies.

Su línea lateral, generalmente con escudetes, es elevada anteriormente y recta en la parte posterior, extendiéndose sobre la aleta caudal.

Centrolophidae Bonaparte, 1846

Rufos, romerillos

CEN

Son peces de tamaño mediano a grande (50-120 cm de LF), de cuerpo alargado, profundo y algo comprimidos pero bastante gruesos. Son de color verde oscuro a gris parduzco. Sus escamas son pequeñas y se desprenden fácilmente. En ocasiones, presentan ojos dorados.

Son peces pelágicos, mesopelágicos y epibentónicos de aguas profundas de mares cálidos y templados. Suelen ir en grandes cardúmenes junto a medusas pelágicas u objetos flotantes.

Su cabeza está llamativamente desnuda y cubierta de pequeños poros. Son peces de hocico romo, más largo, o aproximadamente igual, que el diámetro del ojo. Alrededor de los ojos presenta un tejido adiposo notoriamente desarrollado. El margen del preopérculo es denticulado, pudiendo ser espinoso en ejemplares pequeños y *Schedophilus*.

Presentan una sola aleta dorsal continua, con 5-9 espinas cortas y robustas que no se gradúan en radios (*Hyperoglyphe*) o de 3-7 espinas delgadas y débiles que sí se gradúan en radios (*Schedophilus*). Presentan en la aleta anal 3 espinas no separadas de los radios. La base de esta aleta es más pequeña que la base de la dorsal, y ninguna de las 2 es falcada. Sus aletas pectorales son anchas, generalmente no prolongadas. Las aletas pélvicas se insertan debajo de la base de la aleta pectoral, unidas al abdomen (se pliegan en un surco ancho y poco profundo). El pedúnculo caudal es alto y de longitud moderada. Su aleta caudal es ancha y algo bifurcada.

CORYPHAENIDAE

Coryphaena hippurus Linnaeus, 1758

Lampuga

DOL

fao.org

fishbase.se

fishbase.se

scientificlib.com

fishbase.se

 Pelágico

 0-85 m

 LT máx: 210 cm - LT media: 100 cm

Peces alargados y comprimidos que pueden alcanzar un gran tamaño. Su cuerpo es verde azulado brillante (gris con dientes verdes tras la muerte). Sus flancos presentan reflejos dorados y numerosas manchas negras difusas. Los machos de esta familia desarrollan una cresta ósea en su cabeza.

La altura del cuerpo es inferior al 25% de la longitud estándar. Su aleta dorsal es negra, con 58-66 radios y se extiende desde la altura del ojo hasta la caudal. Su aleta anal es cóncava, de borde blanco, de 25-31 radios blandos se extiende desde el ano hasta casi la aleta caudal.

LEAST
CONCERN
LC

En su lengua, presenta un área dentada pequeña y ovalada.

C. hippurus

C. equitata

CORYPHAENIDAE

Coryphaena equiselis Linnaeus, 1758

Dorado, dorado enano, perico

CFW

fao.org

fishbase.se

A I P

Pelágico

0-400 m

LT máx: 146 cm - LT media: 50 cm

Peces alargados y comprimidos que pueden alcanzar un gran tamaño. Su cuerpo es verde azulado brillante (gris con tientes verdes tras la muerte). Sus flancos presentan reflejos dorados y numerosas manchas negras difusas. Los juveniles tienen todo el margen de la aleta caudal blanco. Los machos de esta familia desarrollan una cresta ósea en su cabeza.

La altura del cuerpo es superior al 25% de la longitud estándar. Su única aleta dorsal (oscura y de 52-59 radios) y su aleta anal convexa (24-28 radios blandos) se extienden casi hasta la aleta caudal.

LEAST
CONCERN
LC

En su lengua presenta un área dentada ancha y cuadrada, que ocupa el 50-60% de la lengua.

fishbase.se

fishbiosystem.ru

Fotos: Programa Observación Científica IEO-CSIC

Gempylidae Gill, 1862

Escolares, sierras, NEP

GEP

Nesiarchus

Lepidocybium

Gempylus

Ruvettus

Cuerpo alargado y comprimido, o algo fusiforme (en *Lepidocybium*, *Ruvettus* y *Tongaichthys*) de hasta unos 3 m de LF. De color generalmente marrón o marrón oscuro en el dorso (raramente marrón azulado o marrón metálico), costados inferiores y vientre plateados, aletas generalmente más oscuras y sin marcas o manchas distintivas en el cuerpo. No poseen quillas en pedúnculo caudal (excepto en *Lepidocybium*).

Sus escamas son pequeñas o prácticamente ausentes, a veces modificadas (en *Lepidocybium* y *Ruvettus*).

Peces de boca grande, no protráctil, con dientes fuertes en las mandíbulas (a menudo en forma de colmillos en la superior). La mandíbula inferior sobresale más allá de la superior. Su apertura branquial es ancha.

Poseen 2 aletas dorsales, siendo la 2ª más corta que la 1ª. La aleta anal es similar a la segunda dorsal en forma y tamaño (o algo más pequeña). Esta familia presenta aletillas detrás de las aletas dorsal y anal. Sus aletas pectorales y pélvicas son pequeñas, estas últimas pudiendo estar reducidas a una sola espina con solo unos pocos, o ningún, radio blando. Su aleta caudal es de tamaño moderado y siempre bifurcada. Su línea lateral simple, o doble, termina en la base de la aleta caudal.

GEMPYLIDAE

Gempylus serpens Cuvier, 1829

Escolar de canal

GES

fao.org

 Pelágico

 0-600 m

 LT máx: 100 cm - LT media: 60 cm

Peces de cuerpo alargado, delgado y muy comprimido. Su cuerpo y sus aletas son de color marrón oscuro, con los márgenes de las aletas ligeramente más intensos. Su piel es lisa y está cubierta por escamas pequeñas.

Son peces de ojos grandes, de hocico puntiagudo, con boca grande y dientes caninos separados.

En sus aletas dorsales, presentan un total de 27-33 espinas y 10-14 radios blandos, precedidos por 5-7 aletillas. La aleta anal está formada por 3 espinas y 10-12 radios blandos, precedida por 6-7 aletillas. Sus aletas pélvicas son pequeñas. Su aleta caudal es bifurcada y carece de quilla en el pedúnculo.

Poseen 2 líneas laterales que surgen bajo la 1ª espina de la 1ª dorsal. La superior sigue el contorno dorsal del cuerpo hasta la base de la primera dorsal. La inferior desciende hacia la punta de la pectoral y continúa lateralmente.

LEAST
CONCERN
LC

bie.ala.org.au/

GEMPYLIDAE

Lepidocybium flavobrunneum (Smith, 1843)

Escolar negro

LEC

fa.o.org

 Bentopelágico

 200-1100 m

 LT máx: 200 cm - LT media: 150 cm

Peces de cuerpo moderadamente alargado, semifusiforme y ligeramente comprimido. Son de color marrón oscuro casi uniforme, volviéndose casi negros con la edad.

Poseen 1 mandíbula inferior que se extiende ligeramente por delante de la mandíbula superior. Su primera aleta dorsal es muy baja, con 8-9 espinas, y está bien separada de la segunda dorsal, que presenta de 16-18 radios blandos seguidos de 4 a 6 aletillas. Su aleta anal tiene 1-2 espinas, seguida de 12-14 radios blandos. Las aletas pectorales tienen 15-17 radios blandos. Las aletas pélvicas están bien desarrolladas, con 1 espina y 5 radios blandos. Su aleta caudal, ampliamente bifurcada, posee 1 quilla fuerte, flanqueada por 2 quillas suplementarias más pequeñas.

Tienen una única línea lateral sinuosa.

LEAST
CONCERN
LC

GEMPYLIDAE

Ruvettus pretiosus Cocco, 1833

Escolar clavo

OIL

fa.org

 Bentopelágico

 100-975 m

 LT máx: 300 cm - LT media: 150 cm

Peces de cuerpo alargado, fusiforme y ligeramente comprimido. Son de color marrón oscuro, con los extremos de las aletas pectorales y pélvicas negras. Los bordes de la segunda aleta dorsal y la anal son blancos en los ejemplares jóvenes. Su piel es muy rugosa, con escamas intercaladas con tubérculos óseos y espinosos.

Poseen una cabeza puntiaguda, con un ojo grande y circular. Su boca también es grande, terminal, y en cada mandíbula posee una hilera de dientes grandes y caninos.

Presentan 2 aletas dorsales. La 1ª, baja, con 13-15 espinas y la 2ª, más alta, con 15-18 radios blandos. La aleta anal, con 15-18 radios blandos. Tras la aleta anal y dorsal, poseen 2 aletillas. La aleta caudal es bifurcada y no presenta quillas en su base.

Posee una quilla abdominal de placas oseas en el contorno ventral.

Su línea lateral es oscura, con una ligera curva sobre la aleta pectoral.

LEAST
CONCERN
LC

fishbase.se

fishbase.se

fishbase.se

fishider.org

Nesiarchus nasutus Johnson, 1862

Escolar narigudo

NEI

iatcc.org

 Benthopelágico

 200-1200 m

 LT máx: 130 cm - LT media: 80 cm

Peces alargados y fuertemente comprimidos. Son de color marrón oscuro con tintes violáceos. Las membranas de las aletas son negras. Su piel es lisa y sin escamas.

Presentan una mandíbula inferior saliente, con procesos dérmicos cónicos en la punta de ambas mandíbulas. Sus dientes tienen forma de colmillos. En sus aletas dorsales poseen un total de 20-22 espinas y 18-24 radios blandos. En su aleta anal, 2 espinas y 18-21 radios blandos. Sus aletas pectorales son cortas y las pélvicas más pequeñas aún. No poseen quilla en el pedúnculo caudal ni en el vientre. Su línea lateral es sencilla y desciende gradualmente hasta el costado medio.

LEAST
CONCERN
LC

fishesofaustralia.net

TRICHIURIDAE

Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788)

Pez cinto

SFS

fao.org

Bentopelágico

0-589 m

LT máx: 210 cm - LT media: 117cm

Peces de cuerpo alargado y comprimido. Son de color uniformemente plateado, con variaciones en el color de las aletas según su área de distribución. En las poblaciones del Atlántico norte, la aleta dorsal es gris negruzca. En las poblaciones del hemisferio sur, la membrana de la aleta dorsal presenta un margen negro entre los radios blandos 1-3 y 7-9.

El perfil superior de la cabeza es oblicuamente cóncavo, ascendiendo suavemente desde la punta del hocico hasta la mitad de las órbitas y más abruptamente hasta el origen dorsal. La cresta sagital está confinada a la nuca. El espacio interorbitario es plano o ligeramente cóncavo. La anchura interorbitaria es 1,3 a 1,6 veces mayor que el diámetro ocular. Los dientes palatinos están presentes.

En la aleta dorsal posee un total de 98-110 radios blandos. En la anal, 2 espinas y 59-66 radios blandos. La segunda aleta anal es triangular o similar a una placa, 2 veces más corta que la pupila. Las aletas pélvicas son muy pequeñas.

DATA DEFICIENT

TRICHIURIDAE

Trichiurus lepturus Linnaeus 1758

Pez sable

ITIS

 Benthopelágico

 0-589 m

 LT máx: 234 cm - LT media: 100 cm

Peces de cuerpo anguiliformes, extremadamente alargados y comprimidos, afinándose cada vez más hacia la parte caudal. En ejemplares frescos su color es azul a cero con reflejos plateados, volviéndose uniformemente gris plateado tras su muerte. Sus aletas pectorales son semitransparentes, a veces teñidas de amarillo pálido.

Cabeza de cresta sagital elevada, boca grande y con una protuberancia dérmica en la punta de cada mandíbula. Su aleta dorsal es relativamente alta (total de 3 espinas y 130-135 radios blandos) y no tiene muesca entre la parte espinosa y la de los radios blandos. Su aleta anal está reducida a 100-105 espínulas diminutas, usualmente incrustadas en la piel o abriéndose paso ligeramente a través de ella. Las aletas pectorales están dirigidas hacia arriba, con 1 espina (de margen anterior no serrado) y 11-13 radios. Carece de aletas pélvicas y caudal.

Su línea lateral comienza en el margen superior del opérculo, discurrendo oblicuamente hasta detrás de la punta de las aletas pectorales, luego continúa recta cerca del contorno ventral.

DATA DEFICIENT DF

Trichiuridae Rafinesque, 1810

Peces sables, cintos, NEP

CUT

Aphanopus

Benthodesmus

Assurger

Evoxymetopon

Peces bentopelágicos (hasta 1600 m de profundidad) grandes (de 1 a 2 m de longitud total), de cuerpo notablemente alargado y comprimido, con forma de cinta. Su cuerpo, carente de escamas, es de color plateado a negro, con reflejos iridiscentes. Sus aletas son generalmente más pálidas.

Poseen una boca grande, con una sola fosa nasal a cada lado del hocico. Sus dientes son fuertes, generalmente en forma de colmillo, en la parte anterior de la mandíbula superior y, a veces, en la parte anterior de la mandíbula inferior.

Poseen una sola aleta dorsal que recorre casi toda la longitud del cuerpo, en la que su porción espinosa puede ser corta y continua con una porción blanda muy larga, o moderadamente larga (pudiendo estar separadas ambas por una muesca). Su aleta anal está precedida por dos espinas libres detrás del ano (la primera discreta y la segunda de diferente tamaño), con radios blandos ausentes o reducidos (a veces restringidos a la parte posterior de la aleta). Las aletas pectorales (con 12 radios) son moderadamente pequeñas y están situadas en la parte media lateral o más abajo en los costados. Las aletas pélvicas están ausentes o reducidas a una espina aplanada. Su aleta caudal es pequeña y bifurcada, o ausente. No presentan quilla en pedúnculo caudal.

Su línea lateral es simple.

BRAMIDAE

Taractichthys longipinnis (Lowe, 1843)

TAL

fao.org

Área
interpélvica
redondeada

Cresta
ventral

Pelágico

0-500 m

LT máx: 100 cm - LT media: __ cm

Peces de cuerpo alto, comprimido y de hocico romo. Son de color gris plateado oscuro con reflejos cobrizos. Su línea lateral no está presente.

Su cabeza es arqueada y redondeada, con ojos grandes y boca terminal fuertemente oblicua, presentando los extremos posteriores de la mandíbula anchos y cubiertos de escamas. Aleta anal (27-30 radios blandos) y dorsal (33-38 radios blandos) de base amplia. Ambas escamosas, similares en tamaño y de lóbulo largo, curvo y puntiagudo. Su pectoral es grande, sobrepasando el lóbulo frontal de la anal. Sus aletas pélvicas son pequeñas y se insertan antes de la base de la pectoral. Su pedúnculo caudal es delgado y con surco transversal bien desarrollado. Presenta una cresta ventral, originada delante de las aletas pélvicas.

LEAST
CONCERN
LC

BRAMIDAE

Taractichthys steindachneri (Döderlein, 1883)

Tristón segador

TST

fao.org

Área
interpélvica
redondeada

Cresta
ventral

📍 Bento-pelágico

🌊 50-700 m

📏 LT máx: 60 cm - LT media: __ cm

Peces de cuerpo alto, comprimido y de hocico romo. Son de color negro, presentando un color blanco en el margen posterior de la aleta caudal y en los bordes de las partes blandas de las aletas. Su cuerpo está cubierto por grandes y duras escamas; cada una con una espina. Su línea lateral no está presente.

Su cabeza es arqueada y redondeada, con ojos grandes y boca terminal fuertemente oblicua. Aleta anal (26-28 radios blandos) y dorsal (33-37 radios blandos) escamosa, de largos lóbulos curvados y puntiagudos que cambian de forma y altura con la edad. Su pectoral es baja en el cuerpo, grande y sobrepasa el lóbulo frontal de la anal. Sus aletas pélvicas son pequeñas y se insertan antes de la base de la pectoral. Posee un surco transversal bien desarrollado en el pendúnculo caudal. Presenta una cresta ventral, originada delante de las aletas pélvicas.

DATA
DEFICIENT
OF

BRAMIDAE

Taractes rubescens (Jordan & Evermann, 1887)

TCR

 Benthopelágico

 0-600 m

 LT máx: 89 cm - LT media: 30 cm

Peces de cuerpo moderadamente alargado y comprimido. Por encima y detrás de los ojos, posee un área sin escamas. El resto del cuerpo presenta grandes escamas (nuca, mejillas, opérculo y mandíbula superior). Las aletas dorsal y anal también están escamadas. Son de color oscuro, con tonos blancos en la caudal, sobre la quilla, las pectorales y los radios internos de la aleta pélvica

Peces con hocico puntiagudo, perfil superior de la cabeza recto, de ojos grandes y con una boca que abre al frente, marcadamente oblicua.

En su aleta dorsal posee 30-32 radios blandos. En su anal, 21-23. Ambas poseen bases largas, lóbulos puntiagudos y formas parecidas. Las pectorales están bajas en el cuerpo, con 19-22 radios, son largas y superan el lóbulo de la anal. En el pedúnculo caudal presenta una quilla robusta, formada por escamas agrandadas y fusionadas. La caudal es profundamente cóncava y de base delgada.

Los adultos no presentan línea lateral. Los juveniles poseen aletas muy largas.

DATA
DEFICIENT
OF

LAMPRIDAE

Lampris guttatus (Brünich, 1788)

Opa

LAG

fishbase.se

 Batipelágico

 0-200 m

 LT máx: 185 cm - LT media: 120 cm

Peces de cuerpo ovalado, profundo y comprimido. De color azul acero a verde botella en el dorso, azul verdoso con reflejos púrpura y dorados en los costados superiores y rojo rosado en el vientre. Sus mandíbulas y aletas son de color escarlata brillante. Su cuerpo está cubierto de pequeñas manchas plateadas redondas, incluyendo la aleta dorsal.

LEAST
CONCERN
LC

Su boca es pequeña, terminal y sin dientes. Sus aletas pectorales son largas y falciformes. Las aletas pélvicas destacan por su gran tamaño. Las aletas dorsal y anal son largas y retráctiles en profundos surcos, la primera, con un lóbulo anterior alto. Su línea lateral está fuertemente arqueada sobre la base de la aleta pectoral.

fishbiosystem.ru

Fishbase.se

MOLIDAE

 Pelágico

 30-1550 m

 LT máx: 333 cm - LT media: 100 cm

Es uno de los peces más grandes del mundo, pudiendo superar los 1000 kg. Su cuerpo es ovalado y comprimido lateralmente, con una aleta caudal muy reducida y aletas dorsal y anal muy desarrolladas, en forma de abanico, que pueden llegar a duplicar la talla del pez. Su coloración es plateada y pueden presentar patrones punteados.

Su boca es pequeña y terminal, con los dientes fusionados, formando un pico. El opérculo branquial se reduce a una pequeña apertura situada en la base de unas aletas pectorales pequeñas, redondeadas y orientadas hacia arriba. La aleta dorsal presenta 15-18 radios blandos, mientras que la aleta anal cuenta con 14-17.

Su cuerpo desprovisto de escamas, está cubierto por una piel extremadamente gruesa, áspera, elástica y recubierta de mucosidad.

LEAST
CONCERN
LC

Mola mola (Linnaeus, 1758)

Pez luna

MOX

fao.org

Red promar.org

Lagocephalus lagocephalus (Linnaeus, 1758)

LGH

TETRAODONTIDAE

 Bentopelágico

 10-476 m

 LT máx: 61 cm - LT media: __ cm

Cuerpo alargado, casi cilíndrico y liso, salvo por las espinas a lo largo de la barriga, desde el mentón hasta el ano. Como los peces de esta familia, tiene la capacidad de inflarse al ingerir agua. Los adultos son de color verde oscuro, gris parduzco o azulado, siendo blancos en la parte dorsal. Los juveniles pueden presentar 9 barras verticales oscuras.

Su cabeza es grande y roma, con un hocico más largo que la distancia entre los ojos. Su aleta dorsal y anal son parecidas, ambas puntiagudas. En la dorsal tiene 13-16 radios blandos, en la anal 11-13. En su aleta pectoral tiene 13-16 radios. Su aleta caudal es en forma de media luna. Los peces de esta familia carecen de aleta pélvica.

DATA
DEFICIENT
DF

Sphoeroides Anonymous [Lacepède], 1798

Tamboriles del Atlántico, NEP

PUA

TETRAODONTIDAE

Pelágico

0-480 m

LT máx: 44 cm - LT media: __ cm

Son peces de tamaño moderado o pequeño, de cuerpo romo capaz de inflarse al ingerir agua. Su piel es gruesa y sin escamas.

Los peces de esta familia tienen una cabeza grande y roma, con los ojos dispuestos en la parte superior. Sus mandíbulas están modificadas para formar un pico de 4 dientes fusionados, con sutura central en cada mandíbula. Las aperturas branquiales, sin cubierta opercular distintiva, aparecen como simples hendiduras anteriores a la aleta pectoral. Las aletas pélvicas están ausentes. Las aletas dorsal y anal están ubicadas muy posteriormente y sin espinas. La aleta caudal tiene 10 radios principales.

El género *Sphoeroides* se diferencia por no tener una quilla definida, por tener una línea lateral simple, la superficie dorsal posterior a los ojos más o menos lisa, y presentar unas fosas nasales fácilmente visibles, a modo de saco vertical con 2 aberturas.

LEAST
CONCERN
LC

BELONIDAE

Tylosurus Cocco, 1833

Maraos

NED

fao.org

 Pelágico

 0-10 m

 LT máx: 153 cm - LT media: __ cm

Son peces alargados, delgados y de hábitats superficiales. Su color es verde-azulado en la parte dorsal y blanco-plateado en los costados y la parte ventral. Sus escamas son pequeñas y se desprenden con facilidad.

Destaca su hocico largo y estrecho, con mandíbulas muy prolongadas, típicamente armadas de numerosos dientes agudos. Sus aletas dorsal y anal se ubican muy atrás en el cuerpo. Carecen de espinas en sus aletas. Presentan 21-26 radios dorsales. A cada lado del pedúnculo caudal poseen una quilla lateral débil y de pigmentación oscura. El lóbulo inferior de la aleta caudal es mucho más largo que el lóbulo superior.

LEAST
CONCERN
LC

fishbase.se

T. crocodylus

fishbase.se

T. impetialis

fishbase.se

T. pacificus

fishbase.se

T. melanotus

fishbase.se

T. fodiator

TRACHIPTERIDAE

Trachipterus Goüan, 1770

DLP

fishbase.se

A I P

📍 Pelágico

🌊 0-480 m

📏 LT máx: 44 cm - LT media: __ cm

Son peces de gran tamaño, de cuerpo alargado, en forma de cinta y comprimidos. Respecto a otros géneros de esta familia, su cuerpo es moderadamente más alto y está libre de escamas. Son de color generalmente plateados, con barras oblicuas o manchas oscuras, y sus aletas son de color rojo carmesí intenso.

La cabeza es pequeña en proporción a su cuerpo. Su mandíbula superior es muy protráctil, su maxilar ancho. Su aleta dorsal es muy larga, extendiéndose a lo largo de todo el cuerpo. En el comienzo de la aleta dorsal suelen tener de 4-8 espinas alargadas y flexibles que se insertan por encima del ojo.

Los radios de la aleta dorsal, presentan fuertes espinulas laterales que se entrelazan con los radios blandos adyacentes para fortalecer la aleta.

Carecen de aleta anal. La aleta caudal posee 1 solo lóbulo superior y está orientada perpendicularmente al cuerpo. Las aletas pélvicas poseen de 1-10 radios. Las aletas pectorales son pequeñas. La piel suele estar cubierta de tubérculos óseos, elevados y con forma de protuberancia. No presentan escamas, salvo en la línea lateral.

LEAST
CONCERN
LC

fishbase.se

T. trachipterus

fishbase.se

T. ishikawae

fishbaseaustralia.net.au

T. jacksonensis

marinespecies.org

T. arcticus

DOI: 10.1001/10.1001/10.1001

PARALICHTHYIDAE

Paralichthys olivaceus (Temminck & Schlegel, 1846)

Falso halibut del Japón

BAH

fishbiosystem.ru

 Bentónico

 20-100 m

 LT máx: 103 cm - LT media: __ cm

Peces planos de gran tamaño, de cuerpo profundo y alargado. Son de color uniformemente parduzco o grisáceo, a menudo presentando ocelos en su cuerpo.

Peces de boca protráctil, asimétrica y con la mandíbula inferior moderadamente prominente. Sus ojos están separados por un espacio plano, sin cresta. Su aleta dorsal y anal son largas, no unidas a la caudal, con 77-81 radios en la primera y 59-61 en la segunda. Las aletas pélvicas presentan 5-6 radios y están a ambos lados de la línea medioventral. Sus aletas pectorales están presentes. La aleta caudal presenta 13 radios ramificados. La línea lateral (85-117 escamas) presenta un arco sobre la aleta pectoral y se prolonga sobre el ojo inferior. La papila urinaria está en el lado en que se encuentran los ojos.

DATA
DEFICIENT
DE

Berycidae Lowe, 1839

Alfonsinos

BRX

Beryx

Centroberyx

Peces bentónicos o bentopelágicos (hasta 1300 m de profundidad), de tamaño moderado (hasta 60 cm), de cabeza grande y cuerpo moderadamente profundo a muy profundo y comprimido. No presenta órganos luminosos. Son peces de color rojo-rosado en cabeza, cuerpo y aletas, presentando plateado, dorado, amarillo o blanco en proporciones menores. Sus escamas son espinosas, muy ásperas al tacto.

Peces de boca grande y oblicua. Sus mandíbulas no alcanzan el margen posterior de los ojos, sobresaliendo la inferior más allá de la superior. Sus dientes pequeños, en bandas viliformes, están presentes en mandíbulas, vómer y palatino. Sus ojos, también muy grandes, superan en diámetro la longitud del hocico. Poseen cavidades mucosas grandes y profundas en la parte superior de la cabeza, separadas por crestas delgadas y cubiertas de piel. Pueden tener pequeñas espinas en el hocico, sobre los ojos y detrás del extremo de la mandíbula. Presentan escamas también en el opérculo y las mejillas.

La aleta dorsal tiene 3-7 espinas y 11-20 radios blandos, la anal 3-4 espinas y 12-30 radios blandos, las aletas pectorales 13-19 radios blandos, las pélvicas 1 espina y 7-13 radios blandos y la caudal, claramente bifurcada, 17-18 radios principales.

Su línea lateral tiene 36-82 escamas, que se extienden hasta la aleta caudal (*Beryx*) o no (*Centroberyx*).

El género *Centroberyx* posee escamas agrandadas entre las aletas pélvica y anal (ausentes en *Beryx*).

Cubiceps gracilis (Lowe, 1843)

CBG

NOMEIDAE

fsa.org

 Pelágico

 0-100 m

 LT máx: 107cm - LT media: 18 cm

Peces de cuerpo alargado, delgado y comprimido, de aspecto suave y flexible. Son de color negro azulado. Posee escamas en dorso, cabeza y hocico.

Poseen un ojo grande, con una membrana adiposa alrededor. Su boca es pequeña, con dientes pequeños, puntiagudos y curvados (dientes en mandíbulas, paladar y lengua).

Tienen 2 aletas dorsales. La 1ª se origina por detrás de la base pectoral con 10-12 espinas y la 2ª con 1 espina y 21-24 radios blandos. La aleta anal presenta 2-3 espinas y 19-23 radios blandos. Sus largas aletas pectorales, con 21-24 radios, se extienden más allá del origen de la aleta anal. Sus aletas pélvicas se insertan debajo, o un poco detrás de la base de la pectoral. La aleta caudal es bifurcada, con puntas romas.

Presenta una línea lateral alta, con 56-59 escamas a lo largo del dorso.

LEAST
CONCERN
LC

SCOMBROLABRACIDAE

Scombrobrax heterolepis Roule, 1921

SXS

fao.org

Bentopelágico

100-900 m

LT máx: 30 cm - LT media: __ cm

Peces de cuerpo moderadamente alargado y comprimido. Son de color marrón oscuro uniforme. Las aletas son más oscuras que el cuerpo y la cavidad bucal es negra.

Peces de cabeza, ojos y boca grandes. Esta última, algo protractil y con la mandíbula inferior ligeramente saliente. Al frente de la mandíbula presenta 2-3 colmillos grandes. Ambas mandíbulas poseen dientes laterales fuertes, siendo los de la superior, más numerosos y pequeños que los de la inferior. Tiene dientes también en vómer y palatinos. A cada lado del hocico posee 2 aperturas nasales. Tienen 2 aletas dorsales. La 1ª (origen ligeramente posterior a las pectorales) con 12 espinas y la 2ª con 1 espina y 14-15 radios blandos. La aleta anal tiene 2 espinas y 16-18 radios blandos (similar en tamaño y forma a la 2ª dorsal). Sus aletas pectorales son muy largas, casi alcanzando el origen de la anal. Las pélvicas, bien desarrolladas, se originan bajo el origen de las pectorales. Su aleta caudal es moderadamente pequeña y bifurcada.

Tiene una línea lateral (4-49 escamas) que discurre cerca del contorno dorsal y termina antes del final de la 2ª dorsal. No posee quillas en pedúnculo caudal.

LEAST
CONCERN
LC

fishbase.se

australian.museum/

cambridge.org

researchgate.net

SPHYRAENIDAE

Sphyrna barracuda (Edwards, 1771)

Picuda barracuda

WAH

Pelágico

0-100 m

LT máx: 200 cm - LT media: 140 cm

Cuerpo alargado, robusto y ligeramente comprimido, con una aleta caudal emarginada, de lóbulos grandes en el margen posterior (excepto en juveniles que es bifurcada). Su color es plateado, en ocasiones con tonos marrón en el dorso. Presenta barras oscuras oblicuas que no superan la línea lateral, excepto en juveniles. En los adultos aparecen manchas y barras oscuras irregulares. La 2ª aleta dorsal, la anal y la caudal son de color púrpura a negro, presentando en los ejemplares frescos, las puntas blanquecinas.

Tiene una cabeza ancha, de ojos grandes y hocico largo y puntiagudo. Su boca es grande, protractil, con mandíbula superior que alcanza la base del ojo. Sus dientes son largos, filosos y de diferente tamaño. El origen de la 1ª dorsal está a nivel de la base posterior de las aletas pélvicas. En su aleta anal presenta 2 espinas y 8 radios blandos. En su línea lateral posee de 75 a 87 escamas.

LEAST
CONCERN
LC

SPHYRAENIDAE

Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758)

Espetón

YRS

fao.org

 Pelágico

 0-100 m

 LT máx: 165 cm - LT media: 60 cm

Cuerpo alargado y tubular. Su color es gris blanquecino-plateado brillante y más oscuro en el dorso. Puede presentar barras oscuras oblicuas en su parte dorsal.

Tiene una cabeza picuda, relativamente pequeña y con una boca amplia, de grandes dientes, y mandíbula inferior prominente.

Poseen 2 aletas dorsales cortas (opuestas a las pelvicas y anales), ampliamente separadas. La primera, con 5 espinas fuertes, la segunda con 1 espina y 9 radios blandos. Y una aleta anal con 1 espina y de 7-9 radios blandos. Sus aletas dorsal y caudal son de color amarillo. Esta última muy escotada y bordeada de un margen negro.

Como las diferentes especies de esta familia, presenta una línea lateral bien marcada.

Una característica de esta especie, es la presencia de escamas en su preopérculo, aspecto que ayuda a diferenciarla de *Sphyraena viridensis*, con la que se suele confundir.

LEAST
CONCERN
LC

fishbase.se

fishbase.se

fishpedia.es

ANEXO 3. FICHAS DE ESPECIES DE PECES CON ESPADA, TÚNIDOS Y AFINES

En este Anexo se incluyen las fichas de especies de:

- Peces con espada (picudos), precedidas de una clave de identificación
- Túnidos y otras especies afines

Se trata de especies que suelen interactuar e incluso pueden ser objetivo del arte palangre de superficie dirigido a pez espada/tiburones en los tres océanos. Prestar atención a la distribución de la especie (mapa) antes de decidir registrarla en el estadillo.

Puede consultar también la página de la ORP (Organización Regional de Pesca) con las fichas de estas especies publicadas para cada océano:

IOTC (Indian Ocean Tuna Commission)

- PECES CON ESPADA O PICUDOS

https://iotc.org/sites/default/files/documents/2013/08/IOTC_IDBillfish_vFINAL%5BE%5D.pdf

- TÚNIDOS

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/2a6d2041-7c65-42bd-9cd7-bd6c695f9737/content>

ICCAT (International Commission for the Conservation of the Atlantic Tunas)

- PECES CON ESPADA O PICUDOS (capítulos 2.1.6 a 2.1.9 del manual de ICCAT)

<https://www.iccat.int/es/iccatmanual.html>

- TÚNIDOS Y AFINES

https://www.iccat.int/Documents/SCRS/SpeciesIdenSheets_SPA.pdf

IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission)

- PECES CON ESPADA O PICUDOS

<https://www.iattc.org/es-ES/Resources/Species?GroupSelected=BILLFISHES&FamilySelected=&FreeText=&page=1>

- TÚNIDOS Y AFINES

<https://www.iattc.org/es-ES/Resources/Species?GroupSelected=TUNAS&FamilySelected=&FreeText=&page=1>

WCPFC (Western Central Pacific Fisheries Commission) & SPC (South Pacific Commission)

- PECES CON ESPADA O PICUDOS

https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Anon_13_TunalDCards.pdf

- TÚNIDOS Y AFINES

https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Anon_13_TunalDCards.pdf

FICHAS DE IDENTIFICACIÓN BILLFISHES

Teodoro Patrocinio Ibarrola
Iván Casañas Machín
María Lourdes Ramos Alonso
Jose Carlos Báez Barrionuevo

Financiado por
la Unión Europea

FEMPA | FONDO EUROPEO MARÍTIMO
DE PESCA Y ACUICULTURA

CSIC
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Cofinanciado por
la Unión Europea

CLAVE IDENTIFICACIÓN

A. No existen aletas pélvicas, una única carena en el pedúnculo caudal, rostro forma una espada de sección oval- plana, escamas no visibles a ojo desnudo, cuerpo no comprimido lateralmente *Xiphias gladius*

B. Aletas pélvicas desarrolladas, dos carenas en pedúnculo caudal, rostro forma una espada de sección circular, escamas visibles:

B.1.1. Aleta dorsal con forma de vela, de altura mucho mayor que la altura máxima del cuerpo, pélvicas muy largas con gran desarrollo de membrana, llegando casi hasta el ano, cuerpo fuertemente comprimido (**fig. 1**)..... *Istiophorus platypterus*

B.2.1. Aleta dorsal de altura no superior a la altura máxima del cuerpo, perfil frontal muy elevado, cuerpo no comprimido a excepción de región caudal (**fig. 2**):

B.2.1.1. Pectorales rígidas, no plegables lateralmente al cuerpo..... *Istiompax indica*

B.2.1.2. Pectorales rígidas, plegables lateralmente al cuerpo *Makaira nigricans*

B.3.1. Aleta dorsal de altura igual o superior a la altura máxima del cuerpo, perfil frontal moderadamente elevado o recto, cuerpo moderada o muy comprimido lateralmente:

B.3.1.1. Aleta dorsal con un lóbulo inicial muy elevado (**fig. 3**), la altura decrece de modo abrupto, inicialmente a nivel de los radios 10-12 y posteriormente decrece en altura de modo gradual, lentamente hasta su límite de inserción posterior (**fig. 5, 6**), cuerpo moderadamente comprimido lateralmente. Rostro largo, superior a la longitud de la cabeza, (distancia mandíbula inferior-margen posterior del opérculo). Ano próximo a la inserción de la 1ª aleta anal. Perfil frontal moderadamente elevado (**fig.3**). Gónadas simétricas:

B.3.1.1.1. Los ápices del lóbulo de la 1ª aleta dorsal, 1ª aleta anal y pectorales agudos, generalmente sin "dots" en 1ª aleta dorsal *Kajikia audax*

B.3.1.1.2. Los ápices del lóbulo de la 1ª aleta dorsal, 1ª aleta anal y pectorales redondeados, con "dots" en la dorsal. La distancia del ano a la inserción de la 1ª anal (AFA) equivale a la mitad o menos, aprox. de la altura de esta (AFH). Ratio (AFA/AFH)= 0.31-0.63. Radios branquiostegales cortos, 40-60% de la distancia preopérculo-opérculo..... *Kajikia albida*

CLAVE DICOTÓMICA

B.3.1.2. Aleta dorsal con un lóbulo inicial elevado (**fig. 4**), la altura decrece abrupta inicialmente, manteniéndose de altura aproximadamente constante en paralelo al dorso corporal, hasta decrecer progresivamente de modo rápido a nivel de la base de inserción de la 1ª aleta anal, (**fig.7,8 y 9**). Perfil frontal recto, (**fig.4**). Gónadas asimétricas:

B.3.1.2.1. Aletas pectorales muy cortas, menores o iguales a la mitad de las pélvicas. Rostro (espada), corto:

B.3.1.2.1.1. Rostro muy corto menor que la longitud de la cabeza (distancia mandíbula inferior-margen posterior opérculo), $<18\%$ LJFL (**fig.10**). El lóbulo anterior 1ª aleta dorsal agudo, segmento intermedio de la 1ª dorsal subigual en altura a la del cuerpo en la misma zona (**fig.9**). Cuerpo fuertemente comprimido lateralmente ***Tetrapturus angustirostris***

B.3.1.2.1.2. Rostro corto igual que la longitud de la cabeza, 18-20% de la LJFL (**fig.11**). lóbulo anterior 1ª dorsal redondeado (**fig.11 y 12**). Cuerpo comprimido lateralmente ***Tetrapturus belone***

B.3.1.2.2. Aletas pectorales largas de longitud subigual a las pélvicas, rostro largo, mayor que la longitud cefálica (mandíbula inferior-margen posterior opérculo) (**fig. 13**):

B.3.1.2.2.1. Extremo del lóbulo de las 1ª aleta dorsal, 1ª aleta anal y los extremos de las pectorales truncados. Distancia (AFA) equivale a $1/2 - 3/4$ de la altura de la 1ª anal (AFH). Ratio (AFA/AFH)= 0.48-0.81. Escamas de la áreas dorsales y laterales a nivel inserción de la 1ª Anal, áreas 5 y 6 (**fig.15**) (Loose, et al., 2017) de base redondeada, anchas y con varios extremos (2-4) flexibles. Los radios branquiostegales son largos llegando los de mayor longitud muy próximos al margen posterior del opérculo (65- 80% de la distancia preopérculo-opérculo) o relación LJ-BB/LJ-OP valores (0.88-1.0) (**fig.16**) ***Tetrapturus georgii***

B.3.1.2.2.2. Extremo del lóbulo de las 1ª aleta dorsal, 1ª aleta anal y los extremos de las pectorales agudos. Distancia del ano al inicio de inserción de la 1ª anal (AFA) equivale aproximadamente a $3/4$ o más de la altura de esta ($3/4 \geq 1$). Ratio (AFA/AFH)= 0.60-1.58. Escamas de la regiones 5-6 (Loose et al., 2017) estrechas con varios extremos distales ***Tetrapturus pfluegeri***

Cofinanciado por la Unión Europea

CSIC

CLAVE IDENTIFICACIÓN

Figuras:

(fig.1)

(fig.2)

(fig.3)

(fig.4)

(fig.5)

(fig.6)

(fig.7)

(fig.8)

(fig.9)

(fig.10)

(fig.11)

(fig.12)

(fig.13)

Cofinanciado por la Unión Europea

Istiompax indica (Cuvier, 1832)

Aguja negra

Código
FAO
BLM

El ángulo del perfil frontal es elevado, desde la posición inmediatamente posterior al ojo al inicio de la inserción de la primera dorsal

La línea lateral es simple aunque no fácilmente observable, o reticulada o con patrones de loops como en Makaira

Las pectorales no pueden plegarse sobre los laterales del cuerpo

La aleta dorsal, presenta un surco para plegarse. La altura de la aleta equivale aproximadamente a un tercio de la altura máxima del cuerpo y tiene 39-50 radios

el origen de la segunda dorsal es anterior al origen de segunda aleta anal

La primera aleta anal presenta 16-21 radios

La aleta caudal es rígida, presentando carenas marcadas

fao.org

Esta especie ha sido recientemente transferida del género Makaira al género Istiompax Whitley, 1931, mono específico. La anatomía es muy similar a Makaira; un cuerpo fusiforme, levemente comprimido lateralmente, en mayor medida en su mitad posterior corporal. La coloración es muy similar a la de Makaira, pero sólo se puede observar un patrón vertical de bandas excepcionalmente. Las escamas de tipo acicular presentan mayoritariamente dos terminaciones en punta. Istiompax posee órganos para mantener la temperatura del cerebro y las estructuras implicadas en la visión a mayor temperatura que el medio (Block et al. 1992).

El dimorfismo sexual es acusado, los machos raramente exceden los 115 kg, mientras que las hembras alcanzan los 900 kg y tallas de 4.5 m. (Cyr et al., 1990). Este dimorfismo es debido a una mortalidad diferente por sexos (Sun et al., 2015).

ISTOPHORIDAE (Familia) / ISTIOMPAX (Género)

DATA
DEFICIENT
DD

Código
FAO
BLM

Istiompax indica (Cuvier, 1832)

Aguja negra

Cofinanciado por
la Unión Europea

TL max: 465 cm

Especie altamente migratoria, con grandes desplazamientos transoceánicos, entre el Índico y el Pacífico, con presencia esporádica en aguas del Atlántico SW, aunque solo se reproduce en áreas del Pacífico W. Recientemente ha sido citada en el Mediterráneo como especie lessepiana (Michailidis, et al., 2021).

Es un depredador epipelágico, con mayores densidades en áreas próximas a masas de tierra, islas y arrecifes, siendo la clorofila-a el factor más determinante para su distribución en regiones más costeras (Hill et al. 2016), distribuido en un amplio rango de temperaturas (7.4-31.3 °C), con preferencia por 25-27°C, existiendo diferencias entre las clases de talla. Su rango de presas es muy amplio considerándose oportunista. Se han descrito migraciones verticales con dos patrones diferenciados y que presentan diferencias según la ontogenia. Presenta un patrón de inmersiones episódico, infrecuente, alcanzando profundidades de 600 metros habitualmente, de poca permanencia en la máxima profundidad alcanzada y perfil en "V", más frecuente en ejemplares de gran talla. Un patrón de migración vertical, que se inicia con el amanecer y se prolonga hasta el anochecer, en el que los ejemplares permanecen en profundidades superficiales (20 m aproximadamente) y realizan migraciones verticales entre 80-400 m, en repetidas ocasiones realizado por todas las clases de talla, aunque menos frecuente en los ejemplares pequeños, que realizan este patrón tanto de día como de noche, (Williams et al., 2017). Este patrón de inmersiones ("bounce-diving") ha sido estudiado en otros grandes pelágicos, generalmente restringidos a las horas con luz. Los estudios de contenidos estomacales, con especies mesopelágicas profundas, (*Sthenoteuthis oualaniensis*), muestran que alcanzan grandes profundidades en las inmersiones para alimentarse.

Las zonas de puesta son exclusivamente conocidas hasta la fecha en el Pacífico W, con agregaciones temporales de hembras en estados de madurez avanzados y larvas en Australia E y en las islas de Taiwan y Hainan. (Nakamura 1985, Domeier and Speare, 2012). Se han observado agregaciones estacionales sin carácter reproductivo, en diversas regiones del Pacífico W, Este de China, NW del Mar de Coral, Sulu sea, Célebes y Taiwán.

Recientes estudios por medio de marcadores genéticos nucleares (Williams, 2014; Williams et al., 2016), demuestran la existencia de tres poblaciones contemporáneas discretas diferenciadas genéticamente en el Indopacífico Central; SW Pacífico, Océano Índico E y en el Mar de China Sur, pese a la capacidad de dispersión de la especie con movimientos intra oceánicos y transecuatoriales (Ortiz et al., 2003), originados por la existencia de tres regiones de puesta discretas y la filopatría reproductiva de la especie.

Cofinanciado por
la Unión Europea

Istiophorus platypterus (Shaw, 1792)

Pez vela del Indo-Pacífico

Código
FAO
SFA

Primera Aleta dorsal con una base muy larga, estando su parte de mayor altura a mitad del cuerpo. La distancia con la inserción de la segunda dorsal es muy pequeña. Presenta puntos redondeados de color azul ("dots")

La inserción de la segunda dorsal es posterior a la inserción de la segunda anal

Presentan dos carenas bien marcadas

Aletas Pélvicas extremadamente largas. Casi alcanzan el nivel de inserción de la primera anal, formadas por un radio espinoso y un número variable de radios blandos, con membrana desarrollada. Estas pélvicas pueden ocultarse en natación rápida en un surco pélvico

fao.org

El estatus taxonómico de las especies de este género ha estado bajo controversia durante largo tiempo. Nakamura (1985) considera dos especies válidas; *Istiophorus albicans* (Latreille, 1804) con distribución en el Atlántico e *Istiophorus platypterus* (Shaw, 1792), con distribución en el Indo-Pacífico, con la posible presencia ocasionalmente de esta última en el Atlántico SW. Se considera por convenio, a efectos estadísticos de capturas, la asignación de las capturas a una u otra especie en base a la posición del Cabo de Agujas en Sur África. Las diferencias morfológicas y merísticas establecidas para su identificación han estado en discusión, ya que se observa un solapamiento completo en la merística de las aletas, la validez de las diferencias en base a la longitud de las aletas pélvicas y longitud de la caudal (Morrow & Harbo, 1969), por otro lado las diferencias observadas en la morfología de las escamas tan solo se consideraban válidas en tallas inferiores a 90 cm LJFL.

Presentan un cuerpo muy comprimido lateralmente, con una primera dorsal extremadamente alta. Coloración del dorso azul intenso, plateado en flancos y parte ventral, patrón de coloración con bandas azules verticales en los flancos.

ISTIPHORIDAE (Familia) / ISTIPHORUS (Género)

DATA
DEFICIENT
DD

Código
FAO
SFA

Istiophorus platypterus (Shaw, 1792)

Pez vela del Indo-Pacífico

Cofinanciado por
la Unión Europea

 TL max: 348 cm

ala.org.au

Estudios de mtDNA reflejan la existencia de dos clados, uno exclusivo del Atlántico y otro circumglobal. La existencia de estos clados es atribuida a un periodo de aislamiento durante las glaciaciones del Pleistoceno y un posterior flujo genético unidireccional del Indopacífico al Atlántico (Graves and McDowell, 1995). La comparación de los RFLP del mtDNA de ejemplares del Pacífico (*I. platypterus*) del Atlántico (*I. albicans*), concluyen que pese a la divergencia interoceánica existente, no existe una diferenciación a nivel de especie (Graves and McDowell, 1995; Collette et al., 2006). Ante estos resultados diversos autores consideran una única especie válida, *I. platypterus*, (Graves and McDowell, 1995; McDowell, 2002; Collette et al., 2006; Ferrette et al., 2021, 2023), si bien algunos sugieren lo contrario (Betancur-R et al., 2013; Santini & Sorenson, 2013). Considerando como única especie válida *I. Platypterus*, presenta distribución circumglobal, tropical y subtropical, basándose en los datos de marcado y recaptura, está considerado como el istiophorido de distribución más costera y menos migradora, siendo más abundante y con mayor rango de distribución en las vertientes W de los continentes (Beardsley et al., 1972), donde se distribuyen las plataformas marinas más amplias. Pese a ser objeto de intensos programas de marcado y recaptura en el Atlántico W, con tasas de recaptura bajas (1.7), no se han constatado desplazamientos transatlánticos, sugiriendo falta de flujo entre las poblaciones del E-W Atlántico. El período marcado-recaptura más largo ha sido de 17,99 años.

Sus movimientos están asociados con la isoterma de 28°C (Ovchinnikov, 1966; Williams, 1970; Mather et al., 1974; Bayley and Prince, 1994; Vidairri-Sotelo et al., 1998), y parecen ser más restringidos, con posible filopatría y/o movimientos cíclicos anuales (Ortiz, et al., 2003; Lu et al., 2015; Madigan et al., 2021). Se han descrito áreas de reproducción discretas no solapadas, en los periodos estivales en el Atlántico W; Caribe, (Arocha and Marceno, 2006), Florida (Voss, 1953; Jolley, 1972, 1977; De Sylva and Breder, 1997; Richardson et al., 2009a,b) y SE Brasil (Arfelli and Amorin, 1981; Mourato, et al., 2009, 2014, 2018).

En el Atlántico NE se han encontrado adultos en estadio reproductivo en áreas de Senegal (Limouzy and Cavyre, 1981; Diouf, 1994) sin embargo no se han encontrado ni huevos ni juveniles. En el Índico y Pacífico se han descrito diversas áreas de reproducción, (Kume and Joseph, 1969; Leis et al., 1971; Eldridge and Ware, 1972; Chiang, et al., 2006a,b; Somvanshi and Varghese 2001; Cerdanars-Ladrón de Guevara et al., 2013). En zonas subtropicales se considera una puesta estacional y en ecuatoriales que la reproducción se realiza a lo largo de todo el año aunque con máximos en las épocas estivales correspondientes.

Se han descrito en base a estudios en áreas geográficas concretas, dimorfismo sexual debido a diferentes tasas de crecimiento (Jolley Jr., 1972, Limouzy-Paris and McGowan, 1994, Martínez and Gonzalas, 1994) si bien existen trabajos con resultados contrarios, se considera que el posible dimorfismo sería menos acusado que en otras especies de istiophoridos.

Diversos trabajos genéticos evidencian una estructura poblacional, (McDowell, 2002; Ferrette et al., 2021) que diferencia cuatro poblaciones, Atlántico, Golfo de Arabia, Indo-Pacífico Oeste y Pacífico Este.

Cofinanciado por la Unión Europea

Kajikia albida (Poey, 1860)

Aguja blanca del Atlántico

Código
FAO

WHM

Primera dorsal con base larga de inserción desde el nivel del preopérculo hasta el inicio casi de la segunda anal, la altura máxima es mayor o igual a la altura máxima del cuerpo. Presenta un lóbulo elevado inicialmente, de ápice truncado o redondeado y disminuye en altura abruptamente a nivel del 12º radio, descendiendo posteriormente de modo gradual, con una altura en su desarrollo medio inferior a la mitad de la altura del cuerpo. Presenta de 38-46 radios y con un patrón de coloración con "dots" negros

Pedúnculo caudal comprimido lateral y dorso ventralmente con dos marcadas carenas

Los radios branquios-tegales (b) alcanzan entre el 40-60% de la distancia preopérculo (a) -margen posterior opérculo (c)

Línea lateral simple muy notoria, con una elevación curva sobre la pectoral

La segunda dorsal con 5-6 radios. Su inserción es ligeramente posterior a la de la segunda aleta anal

Las pectorales largas y anchas con sus extremos redondeados, plegables sobre el cuerpo y con 18-21 radios, son de longitud similar a las pélvicas

Ratio (AFA / AFH)
0.31-0.63 / AFA \leq 1/2 AFH

La primera aleta anal con 12-17 radios, con su extremo ancho y redondeado

La segunda anal con forma y número de radios igual a la segunda dorsal

Presentan el cuerpo comprimido lateralmente, perfil frontal elevado. Coloración azul oscuro dorsalmente, blanco plateado lateral y ventralmente. En ocasiones se puede distinguir un patrón de 15 o más bandas verticales blanquecinas. En hembras las gónadas son simétricas. Las diferencias en sex ratio por clase de talla, reflejan un posible dimorfismo sexual, con un patrón de crecimiento diferenciado en el que las hembras tienen un crecimiento más rápido y alcanzan tallas mayores (Mather et al., 1972; Nakamura, 1985; Arocha and Bárrrios, 2009).

ISTOPHORIDAE (Familia) / KAJIKIA (Género)

LEAST
CONCERN
LC

Código
FAO
WHM

Kajikia albida (Poey, 1860)

Aguja blanca del Atlántico

Arocha and Bárríos, (2009) determinan dos áreas de reproducción muy próximas entre sí, al NE de Santo Domingo y NE de Puerto Rico, con los picos de reproducción en abril-mayo.

Especie pelágica altamente migratoria con distribución en el Atlántico tropical y templado, entre el 45°N y el 45°SW y el 35°SE, con preferencia por aguas de temperatura superficial de 24-29°C (registros esporádicos en el Mediterráneo). Datos de marcado y recaptura demuestran desplazamientos N-S cruzando el 5°N, considerado el límite de los stocks N Y S, así como movimientos trans-atlánticos (Scott et al., 1990; Jaen and Jaen, 1994; Ortiz et al., 2003). Estudios con marcado electrónico reflejan el 48% y 85% del tiempo en por profundidades de 0-10 m. y temperaturas de 24-29°C, respectivamente. (Horodysky et al., 2007). La distribución vertical está determinada por la temperatura ,más que por una preferencia de profundidad, (Brill and Lutcavage, 2001). Se han descrito dos patrones de inmersiones; uno con perfil en "U" alcanzando profundidades de 30-40 m y mayor permanencia, con periodos inter inmersión menores y un patrón en "V" alcanzando mayores profundidades 160-200 m, con menor permanencia y periodos inter-inmersión más prolongados. Las profundidades máximas alcanzadas son dependientes de la temperatura; 160 m mid Atlantic Bight; 199-210 m en Venezuela y Caribe.

Los resultados para el estudio de la estructura poblacional en base a diferentes marcadores genéticos en base a muestras obtenidas en tres áreas (Edmunds, 1972) y cuatro áreas (Graves and McDowell 2001, 2003,2006) no son contradictorias con la hipótesis de una única población con el suficiente flujo genético en todo su rango de distribución impidiendo divergencia genética, si bien Graves and McDowell (2006) concluyen que es posible que esta estructura exista y no sea detectable hasta la fecha por errores de muestreo o debido a las deficiencias de análisis estadístico por el insuficiente número de muestras.

Kajikia audax (Philippi, 1887)

Marlín rayado

Código
FAO
MLS

La altura de la primera dorsal es de altura subigual o ligeramente mayor que la altura máxima del cuerpo, con 37-42, radios. Ésta decrece abruptamente entorno al 10º radio y posteriormente de modo gradual hasta cerca de la inserción de la segunda dorsal. El extremo superior de la primera dorsal es agudo, no redondeado o truncado, su coloración es azul oscura y carece de "dots"

La segunda dorsal con 5-6 radios, se inserta ligeramente posterior al nivel de inserción de la segunda anal

El pedúnculo caudal claramente comprimido lateralmente y ligeramente dorso-ventralmente con dos carenas

Línea lateral simple con marcada curvatura y elevación sobre la base de las pectorales

Las aletas pectorales son plegables al cuerpo, tienen 18-22 radios y sus extremos son agudos

Las pélvicas son de longitud subigual o más cortas que las pectorales en individuos grandes y ligeramente más largas que éstas, en tallas pequeñas

La primera aleta anal con 18-22 radios, con su extremo agudo, no redondeado, su inserción es próxima al ano

La segunda anal con 5-6 radios

fao.org

Presentan un cuerpo muy comprimido lateralmente, con una primera dorsal extremadamente alta. Coloración del dorso azul intenso, plateado en flancos y parte ventral, patrón de coloración con bandas azules verticales en los flancos.

ISTOPHORIDAE (Familia) / KAJIKIA (Género)

LEAST
CONCERN
LC

Código
FAO
MLS

Kajikia audax (Philippi, 1887)

Marlín rayado

Cofinanciado por
la Unión Europea

CSIC

Kajikia audax es una especie pelágica con distribución el Indico y Pacífico, con distribución tropical, subtropical y templada, con fuerte afinidad por temperaturas superficiales de 20-25°C (Howard and Ueyanagi, 1965), considerándose una de las especies de Istiophoridos más afines a aguas templadas (Ueyanagi and Wares, 1975 esto determina que la distribución de densidades en el Pacífico Central sean menores entre los 20°N y 30°S, (Nakamura, 1974; Squire and Suzuki, 1990). Su distribución en el Índico se constata a mayores temperaturas. Se han reportado capturas esporádicas en el Atlántico SE (Sur África y Angola) (Talbot and Penrith 1962; Penrith and Cram 1974).

Esta especie no presenta diferencias en el ritmo de crecimiento entre sexos, (Kopf et al., 2005) aunque las hembras alcanzan mayores tallas, esta diferencia de talla es impulsado por la selección natural, incrementando la fecundidad con el incremento de talla (Blanckenhorn, 2000). Su crecimiento inicial es muy rápido (Melo-Barrera, et al., 2003), con una longevidad estimada de 10-12 años (Melo-Barrera, et al., 2003; Kopf et al., 2005) alcanzando tallas de de más de 300 cm LJFL y 240 Kg. La talla de primera maduración 140-180 c, EFL (2-4 años) (Skillman and Yong 1976; Nakamura 1985; Kopf et al., 2005) en el Indico es menor que en el Pacífico (Koga, 1967; Pillai and Ueyanagi, 1978). Se han sugerido diferentes áreas de reproducción, cinco en el Pacífico, (Hanamoto, 1977; Nishikawa et al. 1978; Hyde et al., 2006; González-Armas et al., 1999,2006) y cinco en el Indico (Pillai and Ueyanagi,1978).

Estudios de marcado constatan una gran capacidad de desplazamientos (Domeier, 2006; Holdsworth, Sippel, & Block, 2009; Ortiz et al., 2003; Sippel, et al, 2007), algunos autores consideran la existencia de filopatria respecto a zonas de reproducción (Bromhead et al., 2004; Domeier, 2006), con migraciones de patrón estacional. Conclusiones no compartidas por otros autores (Ortiz, et al., 2003). El marcado convencional no han documentado movimientos interoceánicos y solo 3 excepcionales transecuatoriales (Ortiz, et al., 2003; Bromhead et al., 2004). Resultados de marcado electrónico reflejan fidelidad temporal por ciertas áreas y patrones temporales de migración, Domeier, (2006), así como su preferencia por aguas superficiales (10 m), realizando inmersiones habitualmente de 40 m. y esporádicas de 40-100 m. (Domeier, et al., 2003).

Los estudios por medio de marcadores genéticos (McDowell & Graves, 2008; Purcell & Edmands, 2011), determinan al menos poblaciones genéticamente diferenciadas en el Pacífico. Posteriormente Mamoozadeh, et al., (2019) determina seis poblaciones diferenciadas genéticamente para la totalidad de su área de distribución; W Indico, E Indico, WS Pacífico, Pacífico E central y dos poblaciones para el Pacífico Norte. El mayor flujo genético entre estas poblaciones se produce bidireccionalmente entre las poblaciones del WS Pacífico con una de las poblaciones del Norte Pacífico (Taiwan, Japón,) y el Pacífico E Central, siendo la población del E Indico la más aislada.

Cofinanciado por la Unión Europea

Makaira nigricans Lacepède, 1802

Aguja azul

Código
FAO

BUM

El ángulo del perfil frontal es elevado, desde la posición inmediatamente posterior al ojo al inicio de la inserción de la primera dorsal

La primera aleta dorsal presenta un surco donde plegarse. La altura de la aleta equivale a la mitad de la altura máxima del cuerpo

El origen de la segunda dorsal es posterior al origen de segunda aleta anal

Las aletas ectorales pueden plegarse sobre los laterales del cuerpo, en fase de natación rápida, minimizando la fricción

La aleta caudal es rígida, presentando carenas marcadas

El estatus taxonómico de las especies del género *Makaira* ha estado bajo controversia durante largo tiempo. Algunos autores consideraban como válida una única especie (*M. nigricans*), (Briggs 1960; Robins and de Sylva 1960; Rivas 1975) sin embargo Nakamura (1985) considera la existencia dos especies válidas; *Makaira nigricans* con distribución en el Atlántico y *M. mazara*, con distribución en el Indo-Pacífico, si bien se consideraba la presencia de *M. mazara* en el Atlántico, especialmente en el Atlántico CW- SW, por migraciones vía Cabo de Buena Esperanza, siendo *M. nigricans* exclusiva del Atlántico. Considerando las dos especies de *Makaira* como válidas, ambas especies presentan un cuerpo fusiforme ligeramente comprimido lateralmente, en mayor medida en su mitad posterior corporal.

Las diferencias morfológicas definidas para identificar las dos especies del género se basan principalmente en el patrón de la línea lateral y de la ornamentación de las escamas en tallas superiores a 170 cm (FJL) (Nakamura (1985). Los caracteres morfológicos y merísticos, (formulas de las aletas) establecidos para ambas especies se solapan entre las dos especies consideradas como válidas por este autor. El patrón de coloración en ambas especies es similar, azul muy oscuro - negro y los flancos y parte ventral blanca plateada. En ejemplares recientemente capturados se observan 15 bandas verticales azuladas formadas por barras y manchas circulares (dots) de color azul-cobalto, sin embargo este patrón de coloración no es siempre visible.

ISTIOPHORIDAE (Familia) / MAKAIRA (Género)

LEAST
CONCERN
LC

Código
FAO
BUM

Makaira nigricans Lacepède, 1802

Aguja azul

Cofinanciado por
la Unión Europea

Diversos estudio genéticos han determinado que *M.nigricans* y *M.mazara* constituyen una única especie, (Graves and McDowell, 1995; Buonaccorsi et al. 2001; Collette et al., 2006), considerando por prioridad, dada la fecha de su descripción, como válida *M. nigricans*, como una especie de distribución circumglobal, con distribución tropical y templada, generalmente vinculada a temperaturas no inferiores de 22°C. En el año 2014, la IOTC considera que en base a los estudios genéticos ambas especies deben ser reportadas como una única especie, *M.nigricans* (IOTC Secretariat, 2014). La estructura genética de *M. nigricans* revela a nivel del DNA mitocondrial la existencia de dos clados; uno exclusivo del Atlántico, otro con presencia en el Atlántico e Índico-Pacífico. Este patrón de cladogénesis, observado en otros grandes pelágicos es concordante con un aislamiento por vicarianza durante el Plio-Pleistoceno (3.3–2.8 Ma), con ciclos interglaciales, con temperaturas frías entre el Atlántico y el Indo Pacífico, (Peterson et al. 2020) y el restablecimiento posterior de flujo genético unidireccional (Chow et al. 2000; Buonaccorsi et al. 2001; Graves and McDowell 2003; Alvarado-Bremer et al. 2005; Durand et al. 2005), W-E favorecido por la corriente de aguas cálida y salina, hipotetizando que la corriente fría de Benguela y el afloramiento, dificulta la migración del Atlántico al Índico. Considerando como una única especie *M.nigricans* es una especie con movimientos transoceánicos, transequatoriales, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, e interoceánicos, demostrados por estudios de marcado y recaptura (Ortiz et al. 2003, Orbesen et al., 2008). Si bien es una especie epipelágica que con preferencia por la zona eufótica (>50 m), realizan migraciones verticales diarias, permaneciendo durante la noche en aguas superficiales y durante el día inmersiones para alimentarse por debajo de la termoclina. (Holland et al. 1990; Block et al. 1992; Prince and Goodyear 2006; Goodyear et al. 2008; Chiang et al. 2015; Carlisle et al. 2017). Es una especie depredadora oportunista con una amplio rango de presas, (Nakamura 1985; Shimose et al. 2006, 2008, 2010). En base a la presencia en los contenidos estomacales de especies de carácter mesopelágico y la mayor diversidad de presas, Shimose et al. (2006), indican que los ejemplares de menor talla de *Makaira* realizan inmersiones más profundas que los ejemplares de talla grande. Al igual que todos los Istiophoridos *Makaira nigricans* presenta una endotermia craneal (Block et al. 1992), posee órganos para mantener la temperatura del cerebro y las estructuras implicadas en la visión a mayor temperatura que el medio esta endotermia craneal posibilita las migraciones de alimentación en aguas frías por debajo de la termoclina, sin disminuir su capacidad de depredación, (Tullis and Block., 1991, Block et al. 1992, Fritsches et al. 2003).

Howard and Ueyanagi (1965), Su et al. (2008), Chiang et al. (2015), Carlisle et al. (2017) han constatado migraciones estacionales. La temperatura y el oxígeno disponible en el medio son los factores que limitan la distribución vertical de la especie (Holland et al. 1990, Brill and Lutcavage 2001, Prince and Goodyear 2006, Chiang et al. 2015, Carlisle et al. 2017). Presentan dimorfismo sexual, Wilson et al., (1991), concluyen que este dimorfismo es debido a ratio de crecimiento diferente entre machos y hembras, alcanzando estas mayor tamaño, aunque ambos sexo tienen la misma longevidad (> 20 años).

Estudios sobre la estructura poblacional de *M. nigricans* en el Atlántico (Buonaccorsi et al., 2001; Chen et al., 2016; Graves and McDowell, 2003) y el Pacífico (Williams et al., 2020), han demostrado una elevada homogeneidad genética, consecuentemente con su alta capacidad migratoria, los resultados de marcado y recaptura, marcado electrónico y con los conocimientos del patrón reproductivo de la especie, con amplias zonas de reproducción, amplia y continua distribución en los océanos de larvas y falta de filopatria reproductiva.

Cofinanciado por la Unión Europea

Tetrapturus angustirostris Tanaka, 1915

Marlín trompa corta

Código
FAO
SSP

El pico es característicamente muy corto, con una longitud (del extremo de este al margen anterior ocular) menor al 15% de la longitud total (LJFL) o menor o igual que la longitud de la región cefálica, (del extremo de la mandíbula al margen posterior del opérculo)

La 1ª aleta dorsal, tiene 45-50 radios, con un lóbulo inicial alto de extremo agudo, la altura máxima de este lóbulo es mayor a la altura máxima del cuerpo. La altura de ésta decrece abruptamente a nivel del radio 19 y posteriormente tiene un suave crecimiento en altura, siendo su máxima altura en posiciones a nivel del ano, con una altura igual o subigual a la altura del cuerpo en esa misma región, posteriormente a nivel de la inserción de la 1ª aleta anal decrece progresivamente, finalizando próxima al inicio de la 2ª dorsal

El origen de la segunda dorsal es posterior al origen de segunda aleta anal

Las pectorales presentan 17-19 radios, son cortas y plegables al cuerpo

Las aletas pélvicas tienen una longitud de aproximadamente 2 veces las pectorales

La posición del ano está bastante distanciada del inicio de la 1ª anal, a una distancia mayor o igual que la altura máxima de la primera anal

La 1ª aleta anal tiene 12-15 radios, con un extremo agudo

La 2ª anal similar a la 2ª dorsal tiene 6-8 radios

Pedúnculo caudal comprimido lateral y dorsoventralmente, presenta dos carenas

fao.org

ISTIOPHORIDAE (Familia) / TETRAPTURUS (Género)

La morfología es muy similar a la de otros *Tetrapturus*, especialmente *T. belone*. Cuerpo comprimido lateralmente. La coloración es azul oscura en el dorso, blanco plateado en los laterales y zonas ventrales, sin ningún patrón de manchas transversales ni "dots" en la primera dorsal, las escamas alargadas presenta en su margen distal 3-5 puntas.

DATA
DEFICIENT
DD

Código
FAO
SSP

Tetrapturus angustirostris Tanaka, 1915

Marlín trompa corta

Cofinanciado por
la Unión Europea

CSIC

 TL max: 230 cm

Es una especie epipelágica con distribución en los océanos Índico y Pacífico, con presencia ocasional conocida en el Atlántico SW CW. (Nakamura, 1985; De La Cruz-Agüero et al., 2019).

Su distribución vertical conocida en base a datos de las pesquerías, está muy restringida a los primeros 100 metros de la columna de agua (Boggs, 1992; Beverly et al., 2009; Watson and Bigelow, 2014). Estudios de marcado electrónico, Arostegui et al., (2019) corroboran esta distribución batimétrica, principalmente en profundidades inferiores a 100 m, con una preferencia por aguas de temperaturas de 24-26 °C. Durante el día permanece en superficie y durante la noche ocupa profundidades ligeramente mayores, efectuando inmersiones nocturnas, con un patrón opuesto a otros istiophoridos como la muy similar especie *T. belone* (Arostegui et al., 2018) y otros istiophoridos (Braun et al., 2015). Este patrón de comportamiento se refleja en las especies presa estudiadas, de carácter epipelágico (Shimose et al., 2010; Ménard et al., 2013) y mesopelágicas (Potier et al., 2007, 2011). Se alimenta durante el día en superficie y en las inmersiones nocturnas captura presas mesopelágicas.

Se considera una especie stenoterma, con un rango de variación de temperatura de su nicho de 2°C respecto a la temperatura superficial, un nicho térmico mucho más restringido que otros istiophoridos (Kerstetter et al., 2009; Arostegui et al., 2018, 2025), probablemente por un menor desarrollo de mecanismos de endoterma craneal (Block, 1986), menor inercia térmica por su menor tamaño (Williams et al., 2017) y menor eficiencia en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno con el descenso de la temperatura (Weber et al., 2010).

Se considera una especie migratoria con fidelidad por determinadas áreas pero no se ha observado hasta la fecha un inequívoco patrón estacional en sus desplazamientos, (Arostegui et al., 2024). En base a la distribución conocida de ejemplares sexualmente maduros (Ueyanagi, 1962; Okamoto and Bayliff, 2003), huevos (Hyde et al., 2005) y larvas (Howard and Ueyanagi, 1965; Matsumoto and Kazama, 1974; Nishikawa et al., 1985) en latitudes subtropicales más que en aguas ecuatoriales y la falta de datos de marcado y recaptura que reflejen movimientos transecuatoriales, Arostegui et al., (2024) consideran que no existe panmixia en el Pacífico y la posible existencia en el Pacífico de dos stocks N y S, con un límite propuesto en el 5° N.

Cofinanciado por la Unión Europea

Tetrapturus georgii Lowe, 1841

Marlín peto

Código
FAO
RSP

Presenta un cuerpo comprimido lateralmente, con coloración muy similar la de otras especies, Beerkincher et al., (2008), describen la existencia ocasional del patrón transversal de barras similar al observado en *K.albida*, si bien remarcan la inexistencia de los "dots" en la dorsal, aunque no se considera un rasgo válido para una identificación positiva, ya que se han observado especímenes de *K.albida* que carecen de estos "dots".

Los valores métricos y morfológicos de esta especie se solapan con otras especies similares del Atlántico, algunos de ellos presentan cierta variabilidad intraespecífica, como la morfología de los extremos de las aletas dorsal y primera anal. Beerkincher et al., (2008) consideran que las diferencias de algunos valores morfométricos obtenidos para esta especie por ellos mismos y Robins (1974), pueden reflejar diferencias entre los especímenes del Atlántico E y W, o ser efecto del escaso número de ejemplares estudiados este último. Beerkincher et al., (2008) consideran la posición del ano respecto a la primera dorsal y la morfología de las escamas como los dos rasgos más válidos para la identificación.

ISTOPHORIDAE (Familia) / TETRAPTURUS (Género)

DATA
DEFICIENT
DD

Código
FAO
RSP

Tetrapturus georgii Lowe, 1841

Marlín peto

Cofinanciado por
la Unión Europea

Su distribución conocida es amplia en el Atlántico y el Mediterráneo, si bien sus límites meridionales en el Atlántico SE no son bien conocidos.

Especie cuya validez taxonómica ha sido recientemente confirmada. La primera referencia a esta especie (Lowe, 1840) es muy somera, no una completa descripción, simplemente reflejando las diferencias en cuanto a la mayor longitud de sus aletas pectorales respecto a *T. belone*, la procedencia del único ejemplar observado (Madeira) y la singularidad de sus escamas. Las posteriores referencias (Lowe, 1841, 1849) son referencias basadas exclusivamente en lo ya referenciado sin aportar más datos. Robins (1974) realiza una descripción detallada basada en cuatro especímenes, capturados en 1961, (como *T. georgei*). Shivji et al., (2006) establecen su validez en base a caracteres morfológicos y genéticos. Beerkincher et al., (2008) realizan una revisión morfológica y de su distribución, posteriormente se han publicado estudios sobre su distribución en base a estudios genéticos (Bernard et al., 2012), nuevos aportes a su distribución (Arocha and Ortiz, 2006). La falta de una correcta identificación de esta especie puede tener efecto la tanto en el conocimiento de su población como en los procesos de evaluación de otras con la que es simpátrida como *K. albida* (Arocha and Silva, 2011; Bernard et al., 2012). Datos sobre la estimación de talla de primera maduración, fecundidad y posibles áreas de reproducción son publicados por Salcedo-Bojórquez and Arneguin-Sanchez (2011), posteriormente Freese et al., (2025), identifican morfológica y genéticamente huevos y larvas en el área del mar de Sargazos.

La distancia del ano al inicio de la primera aleta anal (AFA) es mayor de la mitad de la altura máxima de la aleta anal (AFH). La relación (AFA/AFH) tiene valores de 0.48-0.81, es decir que la distancia es equivalente a la mitad o 3/4 partes aproximadamente de la altura, estos valores enmiendan los valores dados en la descripción de Robins (1974). Sin embargo dada la posibilidad de aletas deterioradas o que presente malformaciones, es preferible contemplar la distancia AFA respecto a la longitud total (LJFL), rango de valores 5.4-7.8 %. Los radios branquiestegales se prolongan posteriormente, mucho más que *K. albida*, llegando cerca del nivel del margen posterior del opérculo. La morfología de las escamas es distintiva en esta especie, el margen de inserción, su base es amplia y redondeada, muy diferente a la base recta cuadrangular de las otras especies más semejantes y presentan 2-3 puntas diferenciadas, desiguales y en ocasiones una sola, existen diferencias morfológicas de las escamas entre diferentes regiones corporales, pero el carácter redondeado de la base de inserción es común a todas, (Loose et al., 2017). Las escamas son largadas con una ratio longitud/ancho máximo menor que en *K. albidus* y *T. pfluegeri* que tienen escamas notablemente más estrechas.

Cofinanciado por la Unión Europea

Tetrapturus pfluegeri Robins and de Sylva, 1963

Aguja picuda

Código
FAO
SPF

Presentan un cuerpo comprimido lateralmente, con una altura del cuerpo reducida. La coloración es azul oscura dorsalmente, blanco paleteado lateral y ventralmente. La aleta dorsal azul oscura sin patrones de "dots". Las escamas son alargadas con margen posterior con 2-5 puntas. En hembras las gónadas son asimétricas, en forma de "Y".

ISTIOPHORIDAE (Familia) / TETRAPTURUS (Género)

LEAST
CONCERN
LC

Código
FAO
SPF

Tetrapturus pfluegeri Robins and de Sylva, 1963

Aguja picuda

Océano Atlántico

Especie epipelágica, migrador de amplia distribución en el Atlántico NW desde George Bank en el Atlántico NW, Golfo de Méjico, Caribe, en el Atlántico NE hasta Sur África, (Robins, 1974; Nakamura, 1985). Existe cierta controversia con los registros históricos (Ueyenagui et al., 1970) de la flota japonesa de esta especie en aguas de Madeira y Azores, Robins (1974) considera que podrían ser en gran parte *T.georgii*.

Datos obtenidos por medio de marcado electrónico (Kerstetter et al., 2009) muestran un rango térmico de nicho muy restringido, ocupando el 97% del tiempo aguas entre 22-26°C. Con un débil patrón bimodal de ocupación de profundidades diurno-nocturno, en el que durante la noche realiza inmersiones, no superiores a 175 m. Este comportamiento es de alimentación capturando durante la noche especies presa de carácter mesopelágico que ascienden en la columna de agua. Se alimenta tanto en superficie (Junior et al., 2004; Cherel et al., 2007) como en profundidades algo mayores (Junior et al., 2004; Satoh et al., 2004; Goodyear et al., 2008).

Su estrecho rango térmico y la ocupación de aguas someras con inmersiones poco profundas, estaría relacionado con el menor desarrollo de los mecanismos de endotermia en el género *Tetrapturus*, respecto a otros istiophoridos (Block, 1986).

Se considera que es una especie que se reproduce alejada de la costa, durante el invierno, en base a la observación de gónadas con signos de atresia en primavera y las frecuencias de hembras maduras, (Robins 1975; de Sylva and Breder, 1997). Arocha et al.(2007), analizando IG, frecuencias de tallas, sex ratio y densidades determinan una zona de reproducción en el Caribe venezolano en los meses de mayo-agosto, de Sylva and Breder (1997) consideran por la presencia de larvas una zona de reproducción en el Mid Atlantic Ridge en los meses de diciembre-febrero. En estos trabajos las hembras maduras sexualmente se observan en un rango de talla de 155-175 cm (LJFL).

Cofinanciado por
la Unión Europea

Xiphias gladius Linnaeus, 1758

Pez espada

Código
FAO
SWO

Única especie de la familia Xiphiidae. Cuerpo fusiforme, no comprimido lateralmente. La mandíbula superior forma una espada característica de sección oval-plana, a diferencia de las especies de istiophoridos que la presentan de sección. Los adultos presentan dos aletas dorsales muy separadas siendo la segunda muy pequeña.

Los ejemplares adultos carecen de línea lateral visible y escamas, en ejemplares de menos de un metro de LJFL, s posible observar línea lateral y escamas con una punta terminal. La coloración es muy variable, las zonas dorsales de coloración oscura, marrón y lateral y ventralmente más claras. La vejiga natatoria es simple y continúa, no conformada por diversas cámaras fusionadas como en los istiophoridos.

Durante la ontogenia se producen grandes cambios en su anatomía, muy notables a nivel de las aletas, principalmente la dorsal, caudal y en la estructura de la mandíbula inferior y la dentición. En ejemplares muy pequeños, la aleta dorsal es larga y continua, reduciéndose su base de inserción progresivamente desde su parte posterior. En ejemplares de tallas inferiores a 90 cm LJFL, se puede observar vestigios de esta mayor base de inserción de la aleta dorsal.

ISTIPHORIDAE (Familia) / XIPHIIDAE (Género)

DATA
DEFICIENT
DD

Código
FAO
SWO

Xiphias gladius Linnaeus, 1758

Pez espada

Cofinanciado por
la Unión Europea

CSIC

Distribución cosmopolita, de hábitat epi y mesopelágica, con un amplio rango térmico (5°-27°C) y un rango óptimo de 18-22°C, (Nakamura, 1987). Tiene una gran capacidad endotérmica (Carey, 1982) que conjuntamente con otras adaptaciones le permite realizar inmersiones profundas utilizando recursos tróficos mesopelágicos. Se ha descrito un comportamiento en aguas superficiales, con fases de reposo en superficie que se interpretan como un comportamiento de reposo para recuperarse térmicamente y/o del déficit de oxígeno en las inmersiones en aguas profundas, una fase de permanencia en la capa de mezcla y otras fases de reposo bajo la termoclina, (Carey and Robison, 1981; Logan, et al., 2021). Las migraciones verticales se realizan durante los periodos nocturnos, para alimentarse de presas durante las migraciones verticales de estas, Loefer et al. (2007), alcanzando profundidades de más de 600 m., (incluso 1600 m). (Braun et al., 2019).

Imagen	Nombre común Especie	Aletas	Marcas	Hígado	Otros	Talla y Peso Máximo
	Atún Rojo	Pectorales muy cortas, no llegan al nacimiento de la 2da Aleta Dorsal La 2da aleta dorsal sobresale más que la primera	Zonas laterales inferiores y estómago de tono blanco plateado con líneas transversales incoloras que se alternan con líneas de puntos incoloras	Superficie ventral con estriás		> 4 m + 700 kg
	Rabil	Pectorales cortas, alcanzando justo el nacimiento de la 2da aleta dorsal En ejemplares adultos 2da dorsal y anal más largas que en otros túnidos maduros Gruesa, rígida y redondeada en el borde	Patrón de líneas verticales curvadas hacia la parte ventral. Líneas de puntos y continuas, alternas y poco separadas, situadas por encima de la línea lateral	Lóbulo derecho más largo y delgado que los otros dos. Superficie ventral no estriada	En las narinas, parásito <i>Nasicola klawei</i> (85-95% de los ejemplares)	> 2 m 200 kg
	Patudo	Pectoral larga, sobrepasa la segunda aleta dorsal Delgada, flexible y terminada en punta A menudo curvada hacia abajo	Líneas verticales irregulares muy espaciadas, y continuas, con algunas líneas de puntos alternadas, la mayoría por debajo de la línea lateral	Lóbulos del mismo tamaño. Superficie ventral estriada	Vejiga natatoria muy desarrollada, ocupando casi toda la cavidad corporal	2.50 m 210 kg
	Atún blanco	Pectoral muy larga, sobrepasa la aleta anal	Aleta caudal con el borde posterior blanco	Superficie ventral con estriás	Carece de líneas o puntos en su coloración	1,30 m + 40 kg
	Bonito	Aleta pectoral muy corta	Rayas oscuras (5 a 11) en dorso y flancos que siguen una trayectoria oblicua hacia abajo y hacia adelante	Superficie ventral sin estriás		> 90 cm + 10 kg
	Listado	Muy corta y gruesa	De 4 a 6 franjas oscuras longitudinales muy visibles que van desde el vientre y los flancos hasta la cola	Superficie ventral sin estriás	Vejiga natatoria ausente	> 1 m + 30 kg
	Bacoretas	Aleta pectoral corta.	Líneas onduladas sobre el dorso. Tiene 4 o 5 manchas ubicadas entre la aleta pectoral y ventral	Superficie ventral sin estriás	Carece de vejiga natatoria	1 m 12 kg
	Melvas	Pectoral corta	Unas 15 líneas oblicuas de color oscuro en la zona dorsal	Superficie ventral sin estriás		50 - 60 cm

TÚNIDOS

YFT *Thunnus albacares*

BET *Thunnus obesus*

SKJ *Katsuwonus pelamis*

ALB *Thunnus alalunga*

FRI *Auxis thazard thazard*

BLT *Auxis rochei rochei*

LTA *Euthynnus alletteratus*

ANEXO 4. FICHAS DE ESPECIES DE TIBURONES, MOBÚLIDOS, RAYAS, TORTUGAS MARINAS Y CETÁCEOS

En este Anexo se incluyen las fichas de especies disponibles de:

- Tiburones, precedidas de una clave de identificación
- Mobúlidos y Rayas
- Tortugas Marinas
- Cetáceos

Se trata de especies pertenecientes a grupos sensibles que pueden interactuar e incluso pueden ser objetivo (en el caso de algunos tiburones) del arte palangre de superficie dirigido a pez espada/tiburones en los tres océanos. Prestar atención a la distribución de la especie (mapa) antes de decidir registrarla en el estadillo.

Puede consultar también la página de la ORP (Organización Regional de Pesca) con las fichas de estas especies publicadas para cada océano:

IOTC (Indian Ocean Tuna Commission)

- TIBURONES, MOBÚLIDOS Y RAYAS (IMPORTANTE: Tener en cuenta que actualmente el género Manta se acepta como género Mobula)

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/515d7a14-18a9-43ab-b64c-966622975faa/content>

- TORTUGAS MARINAS

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/c0ba85e2-fc74-4323-b19e-8f1de4a5335c/content>

- CETÁCEOS

https://www.bmis-bycatch.org/system/files/zotero_attachments/library_1/4CRCDETK%20-%20IOTC%20Cetacean%20ID%20Cards%20-%20English_2018.pdf

ICCAT (International Commission for the Conservation of the Atlantic Tunas)

- TIBURONES, MOBÚLIDOS Y RAYAS (IMPORTANTE: Tener en cuenta que actualmente el género Manta se acepta como género Mobula)

https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Guide_ID_Sharks_SPA-1.pdf

IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission)

- TIBURONES

<https://www.iattc.org/es-es/Resources/Species?GroupSelected=SHARKS&FamilySelected=&FreeText=&page=1>

- MOBÚLIDOS Y RAYAS (IMPORTANTE: Tener en cuenta que actualmente el género Manta se acepta como género Mobula)

<https://www.iattc.org/es-ES/Resources/Species?GroupSelected=SHARKS&FamilySelected=&FreeText=&page=2>

<https://www.iattc.org/es-ES/Resources/Species?GroupSelected=Manta-Rays&FamilySelected=&FreeText=&page=1>

WCPFC (Western Central Pacific Fisheries Commission) & SPC (South Pacific Commission)

- TIBURONES

<https://coastfish.spc.int/Fishing/SharkID/SharksID.pdf>

- TORTUGAS MARINAS

<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/c0ba85e2-fc74-4323-b19e-8f1de4a5335c/content>

- CETÁCEOS

https://www.spc.int/DigitalLibrary/Doc/FAME/Manuals/Anon_20_Whales_dolphins_seabirds_ID_cards.pdf

FAL *Carcharhinus falciformis*

Origen de la 1ª dorsal ligeramente situado por detrás del extremo libre de las pectorales

Extremo libre de la 2ª dorsal dos o más veces la altura de la aleta

OCS *Carcharhinus longimanus*

BTH *Alopias superciliosus*

Escotadura sobre la cabeza

SPZ *Sphyrna zygaena*
Tres lóbulos

SPL *Sphyrna lewini*
Escotadura central

ALV *Alopias vulpinus*

El color blanco del vientre se extiende por debajo de las aletas pectorales

SMA *Isurus oxyrinchus*

SPK *Sphyrna mokarran*

PTH *Alopias pelagicus*

TTL *Caretta caretta*

TUG *Chelonia mydas*

TTH *Eretmochelys imbricata*

LKV *Lepidochelys olivacea*

DKK *Dermochelys coriacea*

pico cómeo en forma de W

RMB *Mobula birostris*

RMJ *Mobula japonica*

RMM *Mobula mobular*

RMT *Mobula tarapacana*

ANEXO 5. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE CAPTURA Y BUENAS PRÁCTICAS PARA LIBERAR AVES MARINAS

MITIGACIÓN DE CAPTURAS ACCIDENTALES DE AVES MARINAS EN EL PALANGRE DE SUPERFICIE

Petrel gigante
Macronectes spp.

Pardela cenicienta
Calonectris borealis

Las aves más afectadas son pardelas, petreles, albatros, fulmares, y alcatraces

Alcatraz atlántico
Morus bassanus

Albatros pico fino
Thalassarche chlororhynchos

Fulmar
Fulmarus glacialis

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Reducen de manera sencilla, segura y económica durante la largada la probabilidad de que las aves ataquen los cebos mientras se hundan (hasta los 10 m) y queden enganchadas en los anzuelos.

1 LARGADA NOCTURNA CON ILUMINACIÓN MÍNIMA

Para evitar que las aves vean los cebos

- Largar entre atardecer y amanecer náutico (cuidado en primavera-verano).
- Sin focos en cubierta, solo uno pequeño articulado en popa.
- Cerrar compuertas.

Combina las tres medidas y haz pruebas para adaptarlas tu barco

2 AÑADIR PESOS A LA LÍNEA

Para que los cebos se hundan rápido y las aves no accedan a ellos.

Colocar pesos en la brazolada: integrados en giratorios o usar pesos deslizantes como LUMO LEAD ©

3 LÍNEAS ESPANTAPÁJAROS

Para ahuyentar a las aves alejándolas de los cebos

- Desplegarlas antes de la largada.
- Usar dos líneas, una a cada lado del palangre.
- Colocarlas en mástiles con polea en popa.
- 100 m de nylon monofilamento 3-4 mm o cabo trenzado polipropileno 5 mm.
- Penachos de 6 cintas de 1 m de colores vistosos cada 2 m.
- Dispositivo de lastre en el extremo: boya y 30m de cabo 8-12 mm con nudos cada 30 cm.

CÓMO LIBERAR AVES CAPTURADAS EN ANZUELOS

1 SUBIR EL AVE A BORDO

Parar o aminorar la velocidad del barco y subir el ave con un salabre. Evitar tirar del sedal.

2 MANEJAR CON PRECAUCIÓN

Se recomienda usar guantes y gafas

Ave pequeña
Sujetar el ave con ambas manos, recogiendo las alas y presionando ligeramente.

Ave mediana
Con una mano sujetar la parte alta del cuello con firmeza pero sin apretar, recoger las puntas de las alas, cola y patas con la otra.

Ave grande
Envolver con una toalla recogiendo las alas. Sujetar el cuello por detrás.

3 RETIRAR EL ANZUELO

Cortar la punta usando alicates. Si no es posible, cortar el otro extremo.

Sacar el anzuelo con la mano o usando alicates.

MATERIAL NECESARIO

4 LIBERAR EL AVE

Si está en mal estado, mantenerla en una caja ventilada o bidón en un lugar tranquilo, hasta que se muestre alerta o esté levantada.

Liberar el ave desde un costado del barco a barlovento.

Si traga el anzuelo, no tirar, y cortar el sedal lo más cerca posible del pico.

Acción divulgativa de Buenas Prácticas para fomentar prácticas de pesca que ayuden a evitar las capturas no deseadas de OPP-7 Burela como miembro de FIP BLUES.

Coordina: OPP-7 Burela
Contenido: SEO/BirdLife
Maquetación: Marta Munguía

AVES MARINAS

Se incluyen en este manual algunas fotografías para facilitar el reconocimiento de las especies que podrían interactuar con el palangre de superficie.

ALBATROS:

Thalassarche chlororhynchos

Ave marina enorme. Su pico es largo, delgado y negro, con amarillo a lo largo del borde superior (culmen). El gris claro de su cabeza se vuelve gradualmente oscuro en su espalda, contrastando de nuevo con su rabadilla y cola blancas, esta última tiene la punta gris. En vuelo, exhibe partes inferiores y alas blancas, estas últimas bordeadas de gris. El inmaduro tiene el pico completamente negro. Es una de las especies de albatros que más probablemente se la pueda observar desde la costa. Se extiende por todo el Atlántico Sur hacia el este hasta el Océano Índico Sur. El similar Gray-headed Albatross (*Thalassarche chrysostoma*) tiene cabeza gris, y sus alas, bordes oscuros más amplios. El inmaduro de Black-browed Albatross (*Thalassarche melanophris*) tiene oscura toda la parte inferior del ala y el pico es oscuro con la punta negra.

Thalassarche chrysostoma, Albatros de cabeza gris

Pico mayormente negro con franjas superior e inferior amarillas. La franja amarilla se vuelve más delgada hacia la base del pico.

Cabeza gris con mancha blanca alrededor del ojo

Cuerpo blanco, dorso y ala dorsal oscuros

Los juveniles se parecen a los adultos, cabeza más gris, pico negro, ala ventral gris oscuro

Especies similares: Se puede confundir con el de Buller. Se distingue por la ausencia de blanco en la frente, la franja superior amarilla se achica, en lugar de agrandarse, hacia la base del pico, la franja inferior amarilla no llega a la punta. Se distingue del de pico fino por su franja inferior amarilla.

PETREL

Procellaria conspicillata, Petrel anteojos

Ave marina grande y robusta, de plumaje oscuro (negro o marrón negruzco), distintivo por sus "gafas" blancas alrededor de los ojos, pico grande y amarillo, con colaración negra variable en la punta y patas amarillas; vuela con aleteos bajos y planeos amplios. Sólo en el océano Atlántico.

PARDELAS

Ardenna gravis

Ave marina de **tamaño mediano**. Vuela con las alas largas y estrechas completamente rectas. Nota la gorra oscura bien definida, el parche café en el vientre y las marcas oscuras en la parte inferior de las alas. Es notablemente más grande que Manx Shearwater. Más parecido a Cory's Shearwater, pero nota el pico negro, gorra oscura y aleteos ligeramente más rápidos de Great Shearwater. Se reproduce en el hemisferio sur. Prefiere las aguas más frías del océano; rara vez visto desde tierra, prefiere quedarse en alta mar. Encontrado sólo o en grandes bandadas. Vuela cerca del agua, arqueado frecuentemente hacia arriba en condiciones ventosas.

ALCATRACES

Morus bassanus, Alcatraz del Atlántico

Ave marina esbelta y de gran envergadura. De coloración general blanca, destacan los extremos negros de sus alas, aunque estos tienen menor extensión vistos desde abajo. La cabeza presenta una suave tonalidad amarillenta. El pico, gris, aparece recorrido por líneas negras que lo perfilan y que también rodean al ojo. En invierno, el amarillo se vuelve más tenue.

En vuelo es grácil, de largas alas apuntadas, cuello medianamente largo y cola acuçada. Realiza vuelos con aleteos frecuentes, profundos y rápidos, que intercala con cortos planeos.

A lo largo de su vida pasa por varios estadios de plumaje diferente, cambiando del tono general pardo grisáceo y vientre blanquecino, que muestra tras abandonar el nido, hasta el plumaje adulto antes descrito, que lucirá ya en su quinto invierno y durante el resto de su vida. Los machos son ligeramente mayores que las hembras.

ANEXO 6. EJEMPLOS DE DEPREDACIÓN

Por *Isistius brasiliensis*-----

Por *Isurus spp*-----

Por *Pseudorca crassidens*-----

ANEXO 7. DE ESTADOS DE MADUREZ GONADAL MACROSCÓPICA

Se efectúa asignando a los individuos características que se pueden diferenciar a simple vista. La mayor parte de ellas pueden ser clasificadas según una escala simple de cinco o seis puntos: que van desde la Fase I Inmaduro (juvenil) a la Fase V de reposo.

Clasificación macroscópica en hembras

Fase I. Inmaduro (juvenil)

Ovarios redondeados, de color rosado o blanquecino y pequeño tamaño

Ocupan solo parte de la longitud de la cavidad abdominal

Fase II. Maduración

Ovarios de mayor tamaño que en la Fase I.

De aspecto firme y de color blanquecino o rosáceo

Sin ovocitos distinguibles a simple vista

Fase III. Puesta

Ovarios con ovocitos translúcidos (Hidratados)

Fase IV. Postpuesta

Ovarios rojizos con zonas hemorrágicas

Fase V. Reposo

Ovarios redondeados, de color blanquecino o Rosado

De pequeño tamaño pero mayores que en la Fase I

Ocupando toda la longitud de la cavidad abdominal

Clasificación macroscópica en machos

Fase I. Inmaduro (juvenil)

Gónadas finas, con bordes angulares, Translúcidas o rosáceo-transparentes

Ocupando solo parte de la longitud de la cavidad abdominal. Pequeño tamaño y escasa vascularización

Fase II. Maduración

Testículos de mayor tamaño que en la Fase I. Ocupan la mitad de la cavidad abdominal Gónadas de color blanco-crema. El esperma no fluye al presionar el abdomen. Esperma visible si se corta el testículo

Fase III. Puesta

Testículos de mayor tamaño que en fase II. Ocupan gran parte de la cavidad abdominal. De color Blanco lechoso

El esperma fluye al presionar el abdomen

Fase IV. Postpuesta

Testículos reducidos, de color rojizo. No fluyentes (el esperma no sale por presión abdominal). En algunos casos se detectan restos de esperma si se cortan

Fase V. Reposo

Testículos angulosos, de color blanquecino o Rosado. De pequeño tamaño, pero mayores que en la Fase I. Ocupando toda la longitud de la cavidad abdominal